

Année universitaire 2020-2021

Faculté des Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société

Département de Philosophie

Master 2

Intitulé du mémoire :

Instant et musique

Jankélévitch et le charme d'un *Je-ne-sais-quoi*

Étudiant :

Lucas PEUTOT

Directeur :

Louis UCCIANI

Introduction

Le problème musical

« *Qu'est-ce que la musique ?* »¹

L'ouvrage *La musique et l'ineffable* de Jankélévitch s'ouvre sur cette phrase, et sur une affirmation à l'égard de Fauré « *il ne sait pas ce qu'est la musique, ni même si elle est quelque chose !* »². Ces premiers mots ouvrant un livre dédié à la musique peuvent surprendre, surtout en reprenant Fauré. Voilà donc un musicien, un compositeur, qui ne sait même pas ce qu'est son principal objet de travail, on croirait entendre Elton John lorsqu'il déclare dans *Rocket Man (I Think It's Going Be A Long Long Time)*³ :

« *And all this science*

I don't understand

It's just my job five days a week »

Le monde de la musique⁴ gravite donc autour d'un objet que personne ne peut définir ? Les musiciens la travaillent, la jouent, en vivent, sans pour autant pouvoir la caractériser précisément, en s'interrogeant même parfois sur sa réalité. La question prend donc de plus en

¹ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.9

² Ibid, p.9

³ *Rocket Man (I Think It's Going Be A Long Long Time)*, Elton John issu de l'album *Honky Château*, 1972 : « Et toute cette science ; Je ne la comprends pas ; C'est juste mon boulot cinq jours par semaine »

⁴ À travers ce travail nous évoquerons différents exemples dans différents genres musicaux, il est donc nécessaire de démontrer que tous les styles sont liés d'une quelconque façon et qu'il n'est pas nécessaire d'établir un classement, même si Jankélévitch le fait. Pour cela, nous allons nous appuyer sur l'exemple d'Eddie Van Halen, de formation classique (piano), il s'est directement dirigé vers la guitare et vers la musique rock, accompagné de synthétiseur, tout en inventant une nouvelle technique à la guitare (le tapping). Preuve s'il en est que la musique classique peut être une passerelle vers d'autres genres. Nous pouvons donc poser une forme d'égalité des genres musicaux, ils sont tous liés, et nous pouvons évoquer l'un tout en englobant les autres : ce qui vaut pour l'un, vaut pour les autres genres. Nous retrouverons donc dans ce travail des œuvres de variétés, de classiques, et de musiques plus expérimentales.

plus d'ampleur, et nous pouvons demander à notre tour : qu'est-ce que la musique ? À quoi sert-elle ?

La définition la plus simple serait celle que l'on utilise communément, celle des dictionnaires⁵. Elle serait alors l'art d'allier les sons d'après des règles pour former une durée artistique. Que répondre à cette définition ? Certes, elle s'étend dans le temps, c'est donc un art profondément temporel, c'est peut-être l'une des seules choses certaines à son égard. L'idée d'un simple alliage de contenu sonore peut être très vite remis en question quand on sait que le silence prend une part très importante dans la musique. De même, l'idée de règles qui viendraient normer la forme (et qui dépendraient entièrement du contexte⁶) peut être assez simplement réfutée en se basant sur la musique arhythmique, progressive, se donnant comme mission de repousser ces normes, et d'entrevoir de nouvelles possibilités. Nous voilà donc avec une seule certitude : la musique est un art du temps.

Bien, mais *quid* de son contenu ? Et de son utilité ? N'est-elle qu'un simple divertissement qui comporterait alors plusieurs degrés ? N'oublions pas l'existence d'une musique qui se veut *savante*⁷ : le divertissement par la réflexion savante ? Il y aurait donc un divertissement qui se veut décérébré ? Peut-être est-elle un langage codé, un moyen de faire passer des messages *infra-langagier*. La seule affirmation que nous pouvons donner, c'est qu'elle est présente, partout, tout le temps. Elle est une constante qui ne s'explique jamais, et qui pourtant, soulève les foules⁸.

⁵ Littré. Musique. Dans Littré en ligne. « Science ou emploi des sons qu'on nomme rationnels, c'est-à-dire qui entrent dans une échelle dite gamme »

⁶ Lorsque nous évoquons le contexte, nous voulons évidemment parler du contexte historique et culturel, par exemple, la musique microtonale indienne apparaîtra pour un occidental comme extrêmement étrange ou dérangement car elle ne suit pas les mêmes règles (intervalles) que la musique occidentale.

⁷ *La musique savante* est un terme utilisé pour qualifier une musique structurellement et théoriquement avancée, elle ferait partie de la triade populaire, traditionnelle et savante.

⁸ Rod Stewart jouera devant 3,5 millions de personnes sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro en 1994, c'est, jusqu'à ce jour, le plus grand concert ayant eu lieu.

“Tout à l’heure viendra le refrain : c’est lui surtout que j’aime et la manière abrupte dont il se jette en avant comme une falaise contre la mer. Pour l’instant c’est le jazz qui joue ; il n’y a pas de mélodie, juste des notes, une myriade de petites secousses. Elles ne connaissent pas de repos, un ordre inflexible les fait naître et les détruit, sans leur laisser jamais le loisir de se reprendre, d’exister pour soi. Elles courent, elles se pressent, elles me frappent au passage d’un coup sec et s’anéantissent. J’aimerais bien les retenir, mais je sais que, si j’arrivais à en arrêter une, il ne resterait plus qu’entre mes doigts qu’un son canaille et languissant. Il faut que j’accepte leur mort ; cette mort, je dois même la vouloir, je connais peu d’impressions plus âpre et plus forte”⁹

Lorsque Sartre évoque dans *La nausée* le sentiment que ressent, et partage, le personnage principal à l’écoute du Jazz dans le bistrot qu’il fréquente, on ne peut s’empêcher de penser à la puissance évocatrice de la musique. Et non pas seulement évocatrice, mais bien aussi créatrice. Créatrice de sentiment, de perception, finalement, d’une attitude imperceptible qui vient alors nous percuter de plein fouet. La question est donc : comment, et, pourquoi la musique possède-t-elle cette puissance en elle ? Le vertige artistique que l’on ressent face à un tableau de Francis Bacon est totalement différent de l’impact musical qui englobe tout le corps. Comme si la musique, avec ses rythmes, ses sons, l’enchaînement des notes possédait quelque chose de plus que l’art, en tant qu’il se pense sous le mode de l’œuvre physique, matérielle. Lorsque le personnage de *La nausée* évoque la « myriade de petites secousses », nous avons cette idée que la musique vient troubler jusqu’au plus profond de l’être, qu’elle vient heurter une chose qui est en nous. N’y a-t-il pas quelque chose qui transcende l’homme lors de l’écoute ou de la pratique musicale ?

⁹ Sartre, *La nausée*, p.38, Gallimard, 1983

Ce travail va donc graviter autour d'une question générale, qui est celle de la musique dans son entièreté, mais nous nous devons de préciser le problème. Il nous faut comprendre la nature de la musique, la façon dont nous expérimentons cette nature, et les effets qu'elle a sur nous. Plus clairement, nous possédons trois buts. Un but définitionnel qui sera celui de répondre à la question première « qu'est-ce qu'est la musique ? », un but explicatif afin de comprendre les enjeux et le déploiement de la musique dans le monde. Le dernier sera alors un but relationnel, comprendre comment la musique et l'homme interagissent.

Alors, par où commencer ?

Généalogie d'une philosophie de l'art musical

Pour comprendre l'évolution de la vision philosophique de la musique, il est nécessaire d'ouvrir une forme d'enquête généalogie de la philosophie de la musique, l'idée n'est pas d'atteindre une totale exhaustivité, mais plutôt de passer par les « grands moments » philosophiques pour mettre au jour le problème musical et sa constance. Pour commencer, nous pouvons assez simplement évoquer le fait que musique et mathématiques ont toujours été plus ou moins mêlés, combinant expression du sensible et intelligibilité, de Pythagore qui fait de la musique un objet purement mathématique au groupe Tool¹⁰ qui construit une chanson autour de la suite de Fibonacci. Il est donc logique de retrouver tout le long de cette généalogie de la musique, la présence des mathématiques, au début comme tentative d'explication, puis plutôt comme un guide, une façon de normer et de s'assurer de faire une musique « juste ». Commençons donc par le début.

¹⁰ *Lateralus*, Tool, issu de l'album *Lateralus*, 2001

Une histoire antique de la musique : Platon

La tentative d'une explication du monde fut avant tout tenté à travers une mathématisation de celui-ci, on retrouve cela durant l'antiquité avec la proposition de Platon dans le *Timée* : on peut expliquer le monde à travers les rapports de proportions des objets qui le composent (on peut penser, par exemple à la division proportionnelle de l'âme). Une des tentatives les plus remarquables, de par sa constance dans le temps, mais aussi de sa puissance évocatrice, fut une tentative d'explication basée sur les proportions musicales. L'idée de base est simple, si la musique est naturellement ordonnée, qu'elle possède elle-même son propre *kósmos*, peut-être y a-t-il une possibilité de s'en servir comme un modèle pour le monde dans sa globalité, lui qui semble si harmonieusement ordonné, chaque chose étant à sa place. L'idée peut paraître obscure, pourtant, on peut voir une sorte de logique du syllogisme à travers cette réflexion : si la musique est harmonieusement ordonnée selon les proportions qui la composent, et que le monde est aussi harmonieusement composé, alors ils doivent partager la même logique. C'est dans cette question de proportion que les mathématiques entrent en jeu, si la musique est harmonieuse, alors elle doit nécessairement suivre une logique qui régit cette harmonie, la connaître permettrait de comprendre le monde, et de le mathématiser selon le même principe. On comprend alors que c'est par l'alliance de la musique et des mathématiques que l'homme espère comprendre ce qui régit la nature.

Les mathématiques ici pratiquées prennent le sens de mathématiques mixtes, c'est-à-dire, se basant sur une analyse d'un autre domaine, ici, la musique. Dans ce rapport entre mathématique et musique, nous quittons les mathématiques pures pour se baser sur des mathématiques fondées sur une logique de la pratique musicale. On remarque aussi un soubassement métaphysique : les mathématiques seraient la science qui permettrait d'expliquer le monde, de donner du sens, voir même, le sens de l'organisation de la nature.

Le Moyen-Âge et son De Musica

Comment ne pas évoquer Saint Augustin et son *De Musica* regroupant six livres, tous parlant de métrique et de musique. La musique trouve ici une définition : celle de la science de la bonne modulation. Nous pouvons donc noter, que de manière similaire à l'antiquité, la musique prend le sens d'une science dominée par les rapports de proportions mathématiques. Elle s'intègre aussi dans une dynamique d'ascèse : elle permet de passer du sensible à l'intelligible, de se rapprocher de Dieu en faisant taire notre corporalité. Métaphysique, musique et mathématique se fondent encore une fois en une métaphysique théologique, et devient le seul moyen de connaître Dieu en passant par un *kósmos*.

Le XVIII et l'expansion du romantisme

Pour Rousseau, la musique devient non plus la voix de la nature comme *kósmos*, mais bien plutôt la nature comme sensibilité et émotion : la nature s'adresse directement à nous, à notre sensibilité. Elle devient passionnelle. C'est de ce point que suivra la vague de la philosophie de la musique considérant cette dernière comme le contenu spirituel de la subjectivité intérieure de l'homme.

« Je n'ai l'idée de rien d'aussi voluptueux, d'aussi touchant que cette musique : les richesses de l'art, le goût exquis des chants, la beauté des voix, la justesse de l'exécution, tout dans ces délicieux concerts concourt à produire une impression qui n'est assurément pas du bon costume, mais dont je doute qu'aucun cœur d'homme soit à l'abri. »¹¹

¹¹ J.J. Rousseau, *Les confessions*, p.318

Notre chemin

La philosophie a toujours eu un intérêt pour l'art, mais la musique est toujours à part, jamais au centre. Il y a bien eu, certes, des philosophes musiciens, comme Rousseau par exemple avec ses *Muses Galantes*, mais jamais la musique ne fut au centre des préoccupations, ou en tout cas, jusqu'au moment Schopenhauerien. Schopenhauer apparaît dans un moment critique de la philosophie : depuis le bouleversement kantien en 1781, la métaphysique a perdu ses lettres de noblesse. À un tel point qu'elle prend maintenant la forme d'une guerre despotique, d'un règne anarchique du dogmatisme. Mais fermez une porte, et une autre s'ouvre presque aussitôt ! Une ouverture permettant une autre forme de métaphysique, peut-être plus obscure, et sûrement moins raisonnable. Éliminer la métaphysique de la raison, ne laisse aucunement l'homme comme seul face au monde, bien au contraire, Kant ne disait-il pas :

“La raison humaine est soumise [...] à cette condition singulière qu'elle ne peut éviter certaines questions et qu'elle en est accablée. Elles lui sont suggérées par sa nature même, mais elle ne saurait les résoudre parce qu'elles dépassent sa portée”¹²

Autrement dit, chasser la métaphysique de la raison ne fait qu'augmenter ce vide dans la pensée humaine. Mais même si la raison a besoin de métaphysique, elle lui reste néanmoins étrangère. Et c'est peut-être là que se situe un nouveau point d'entrée. Si la métaphysique échappe toujours à la raison ; et que, visiblement, la raison n'arrive qu'à former un champ de bataille absurde, peut-être pouvons-nous dépasser la raison, ou bien plutôt, passer outre le spectre de la raison, pour arriver à un instant métaphysique préréflexif.

¹² E. Kant, *Critique de la raison pure*, Préface de la première édition, PUF, 1968

Schopenhauer prend sa singularité dans son affirmation de l'art par excellence : pour lui, c'est bien par la musique (on remarquera les 133 occurrences du mots *Musik* dans le texte d'origine¹³), le plus haut de tous les arts que l'homme va pouvoir entre apercevoir le chemin d'un ailleurs. Autrement dit, la musique semble être le lieu d'une entrée par laquelle l'homme peut atteindre une autre forme de métaphysique : une métaphysique de l'intuition, de l'instant préreflexif. Poser cela va faire de la musique, non plus, un art délaissé, mais plutôt un art à part, dans le sens d'un art supérieur à tous les autres. Plus concrètement : comment la musique prend-elle une dimension métaphysique dans l'œuvre de Schopenhauer, et en quoi penser la musique comme nouveau lieu de la métaphysique permet de comprendre cette relation entre la musique et l'homme ?

La musique serait alors bien plus qu'un alliage mathématique de notes. Elle serait le lieu de la création irréfléchie, issue de l'immédiateté formant alors une ouverture sur une métaphysique irraisonnée, faisant d'elle le plus haut des arts, et bâtissant de nouvelles fondations sur les ruines de l'ancienne métaphysique. Tout cela apportant alors une explication sur la puissance de la musique et l'impact qu'elle a sur l'homme.

Mais impossible de s'arrêter à Schopenhauer, s'il est nécessaire de comprendre sa thèse, c'est surtout pour apporter une première idée centrale, que reprendra Vladimir Jankélévitch, tout en la métamorphosant, en lui apportant des corrections et en faisant la figure de proue de la philosophie de la musique. De même, Jankélévitch fait apparaître pour la première fois un lien autre que la simple nécessité d'explication entre la philosophie et la musique, un lien de nature. Nous avons abordé la difficulté d'expliciter l'utilité de la musique, de même que d'en donner une définition, nous rencontrons, étrangement, les mêmes

¹³ Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*

difficultés pour la philosophie dans son entièreté. Ainsi nous pouvons poser une question similaire : à quoi sert la philosophie ? Et par extension, à quoi servent les philosophes ?

Cette question fut posée par Bernard Pivot dans l'émission *Apostrophe*¹⁴, « *À quoi servent les philosophes ?* », et à notre philosophe de répondre, les yeux brillant de malice : « *Rassurez-vous, ça ne sert à rien* », puis de tourner autour du sujet sans jamais l'aborder. Comme la musique, Jankélévitch virevolte autour des questions, sans jamais y répondre, ou, en tout cas, jamais dans le sens de son interviewer. Il renchérit, quelques digressions plus tard : « *la philosophie c'est fait pour qu'on fasse, pas pour qu'on en parle en réalité, c'est comme la musique, c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on l'entende, mais pas pour qu'on en parle* ». Choisir Jankélévitch, c'est choisir la nouveauté : une nouvelle approche de la musique, qui ne la prend plus comme un objet, mais bien plutôt comme une amie, il n'écrit pas dessus, il écrit avec ; d'où une grande difficulté de lecture aux premiers abords tant il use de métaphores et de tournures poétiques, tant il fait appel à d'autres œuvres, à d'autres philosophes. De même, cette idée *Faire plutôt que dire* n'interdit-elle pas toute parole sur la philosophie de Jankélévitch ? Et sur la musique ? Ne risquons-nous pas de trahir sa pensée en écrivant sur lui ?

C'est là le risque, une philosophie si aérienne qu'il se peut que nous en manquions la teneur. Mais ce n'est pas seulement un défaut : une philosophie volatile à toujours quelque chose à dire, et est toujours ouverte à de nouvelles discussions. Ainsi, nous retrouverons chez Jankélévitch une philosophie terriblement réelle, qui s'ancre dans l'expérience de la vie courante. Si nous avons cité Sartre, ce n'est pas pour rien, Jankélévitch aurait pu écrire ces phrases tant elles sont ancrées dans une réalité sensible, remplies d'impressions, de sensations. Mais à cela, il y a autre chose, qui se révèle toujours dans le sensible, et qui semble hors d'atteinte de l'homme, comme si ses propres concepts le dépassaient.

¹⁴ Émission du 18 janvier 1980

Ces choses, ce sont la liberté, le temps, et la musique bien évidemment. Il en manque sûrement mais l'idée est là, ce sont ces choses pour lesquelles l'homme n'a que l'expérience pour en parler, et jamais les mots, ces concepts dont la densité interne semble impénétrable. Ces choses, nous pouvons qualifier de *je-ne-sais-quoi* tant elles semblent ineffables pour nous, impalpables même, et pourtant, Jankélévitch n'a de cesse d'en prôner et d'en montrer la réalité. Mais pour en parler, il faut les respecter, et c'est là le principal problème : comment parler, et respecter une chose que nous ne sommes pas capables de définir ? Ce sera tout l'enjeu pour Jankélévitch, parler de la musique tout en suivant ses assonances et ses dissonances. Interroger la musique, c'est interroger toute une catégorie d'objets, ceux-ci même que nous avons évoqués, ces objets *je-ne-sais-quoi*, ces insaisissables. La philosophie a donc un devoir, celui de les questionner. Et pour Jankélévitch, la musique sera l'un des points d'ancrage de cette question car il en fait l'expérience tous les jours. Sans la théoriser, sans la forcer, mais simplement en l'écoutant, et en la suivant sans la brusquer. Elle est une question par excellence : celle de l'ineffable.

Chapitre 1 : Schopenhauer, la tentative d'une métaphysique de la musique

1. La musique : l'art supérieur

Schopenhauer est le premier à placer la musique comme le plus haut des arts, lui donnant une place dans la métaphysique, et faisant le lien entre deux mondes. Celui de la *volonté* qui se place parallèlement au deuxième, celui de la musique. Schopenhauer est donc le premier à redonner une place à la métaphysique dans la philosophie, en passant par l'esthétique. Pour comprendre l'ouverture d'un lieu propice à un développement nouveau de la métaphysique, il est alors nécessaire de s'intéresser aux caractéristiques de ce lieu nouveau qu'incarne la musique. Tout d'abord, il est nécessaire de se pencher sur la place que lui donne Schopenhauer, mais surtout au pourquoi il lui donne cette place : la musique, reine des arts, est-elle le plus haut des arts par ses caractéristiques, ou bien plutôt par sa nature même ?

Avant de s'intéresser à la musique, Schopenhauer effectue une classification des arts, chacun représentant un degré de la *volonté*¹⁵. Ainsi, l'architecture représente la lutte entre la matière et la pesanteur¹⁶ (pesanteur qui prend la forme d'un des plus bas degrés de la volonté, la lutte entre la verticalité et l'effondrement). S'ensuit la sculpture, représentation des espèces et des êtres, dont l'homme est la plus haute des créations. Dans la sculpture, il y a une objectivation idéale de l'individu, prenant le pas sur la nature¹⁷, elle est une objectivation sous une forme spatiale qui autorise le toucher. À contrario, la peinture se fait objet de pure contemplation, représentant les hommes en situation à travers l'histoire, figeant le mouvement pour le cristalliser¹⁸. La poésie, se place juste avant la musique, car elle représente les

¹⁵ Pour Schopenhauer, la volonté prend le sens d'une puissance aveugle, dépourvue de logique ou de savoir, elle est l'essence du monde.

¹⁶ Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.276

¹⁷ Ibid, p.286

¹⁸ Ibid, p.297

personnages dans un mouvement historique et tragique¹⁹ : le vouloir vivre contre lui-même. Enfin, vient la musique.

Le livre III du *Monde comme volonté et comme représentation* est sûrement le chapitre le plus connu de l'œuvre de Schopenhauer, c'est ici qu'il aborde sa théorie de la musique : la musique comme l'art des arts. Alors, avant de se pencher plus sur le pourquoi Schopenhauer fait de la musique le plus haut de tous les arts, il est peut-être nécessaire de faire un point très rapide sur la philosophie de Schopenhauer. Si Schopenhauer est le philosophe pessimiste du 19e, c'est bien que toute sa philosophie prend racine dans une réalité vue comme prison de l'être, un cauchemar sans fin n'existant que par le fil des représentations. Pourtant, si ce monde persiste, c'est bien parce qu'il est l'expression de la *volonté*, une force qui veut se maintenir en vie, sans d'autre fin que de persévérer dans son être²⁰. C'est ce vouloir vivre qui anime chaque être disposé dans le monde. Ce vouloir vivre se manifeste en l'homme par l'individuation : la souffrance se fait plus forte pour chaque homme car chacun veut devenir le maître, s'affirmer aux dépens des autres : la *volonté* se manifeste au monde par ce principe d'individuation, et c'est en cela que l'individu est de plus en plus individualisé, par l'accroissement du désir humain.

L'homme, voulant se séparer de cette souffrance propre à sa nature (il est enfant de la *volonté*) n'a bien qu'une solution : la connaissance va exacerber cette souffrance, mais la contemplation du beau va lui apporter la paix²¹. Schopenhauer prolonge ici la voie indiquée par Kant dans l'*Analytique du Beau*²² : le jugement esthétique est désintéressé, il se désintéresse du monde tel qu'il s'exprime en son objectivité, il renonce à s'approprier l'objet

¹⁹ Ibid, p.323

²⁰ Ibid, p.27

²¹ Ibid, p. 239

²² E. Kant, *Critique de la faculté de juger*, p.189 : « Le goût est ma faculté de juger un objet ou un mode de représentation par l'intermédiaire de la satisfaction ou du déplaisir, de manière désintéressée. On appelle beau l'objet d'une telle satisfaction. »

(à l'inverse du désir) et jouit de sa seule apparence. Mais l'art est inégal, et chacune de ses formes apportera une paix plus ou moins forte à celui qui la contemple. Schopenhauer ici prend sa singularité dans son affirmation de l'art par excellence : pour lui, c'est bien par la musique, le plus haut de tous les arts, que l'homme peut atteindre la paix.

Le réel est donc non représentable, car il existe toujours à travers la représentation, jamais l'homme ne peut saisir la *volonté* en soi, car celle-ci ne se laisse qu'entrevoir à travers le prisme des représentations.

« Elle est placée tout à fait en dehors des autres arts. Nous ne pouvons plus y trouver la copie, la reproduction de l'Idée de l'être tel qu'il se manifeste dans le monde ; et d'autre part, c'est un art si élevé et si admirable, si propre à émouvoir nos sentiments les plus intimes, si profondément et si entièrement compris, semblable à une langue universelle qui ne le cède pas en clarté à l'intuition elle-même »²³

Si la musique est le plus haut des arts, ce n'est pas pour une question de technicité, de méthode ou bien encore de représentation. Bien au contraire, c'est parce qu'elle ne partage pas la nature des autres arts, elle n'est en aucun cas reproduction d'une *Idée*²⁴. Les arts sont des arts de la représentation. Par exemple, l'architecture : une parfaite représentation de cette défiance vis-à-vis de la gravité comme le montre le *Timmelsjoch Experience Pass Museum*²⁵ qui semble s'élever contre les lois de la physique elle-même. La musique, tout au contraire, n'est pas acte de représentation, elle ne représente rien. Et pourtant, elle partage une universalité qui ne perd aucunement en force. Il y a donc deux choses nouvelles à creuser : tout d'abord, si la

²³ Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.327

²⁴ Ibid, p.329

²⁵ Réalisé par les architectes de Werner Tscholl Architects, ce musée, dédié aux pionniers de la randonnée en haute montagne, se trouve à Gemeinde en Autriche.

musique n'est pas un art de la représentation, alors d'où tire-t-elle sa nature, son origine ? De même, si elle est universelle, comment atteint-elle cette universalité ? Qu'est-ce qui permet à l'homme de vivre la musique ?

Ces questions seront traitées plus tard. Attardons-nous plutôt sur la spécificité de la musique par rapport aux autres arts. C'est la musique qui permet de comprendre la représentation de la *volonté*, d'une réalité non-représentable. Le réel est totalement différent de toutes les représentations humaines. De même, la musique n'est pas représentation d'une *Idee*, et elle cesse d'être musique lorsqu'on prétend qu'elle représente, exprime, ou signifie quelque chose. La musique et la réalité ont donc quelque chose en commun, elles sont toutes deux rien d'autres qu'elles-mêmes, n'ayant aucune signification extérieure, restant pour toujours ineffables, irreprésentables²⁶.

On peut maintenant comprendre pourquoi Schopenhauer évoque la musique comme la forme philosophique qui ne s'inquiète pas d'expliquer la nature, le langage philosophique ayant toujours essayé de traduire, en vain, l'essence du monde²⁷. La philosophie n'ayant cherché qu'à *dire* le réel, elle serait parallèle à la musique, qui, elle, sans évoquer le moindre mot, dit la réalité dépouillée de toute représentation, et de tout concept. Une réalité inaccessible à l'homme, qui se laisse effleurer par l'écoute musicale.

De là, deux problèmes que l'on pourrait soulever, et auxquels il est nécessaire de répondre maintenant.

²⁶ Ibid, p.328

²⁷ Ibid, p.337-338

Quid du solfège ? Qui, aux premiers abords, est la représentation de la musique, de manière intelligible, une conceptualisation par les notes et par les caractères. À cela, Schopenhauer répond :

*« Nous devons reconnaître une signification plus générale et plus profonde en rapport avec l'essence du monde et notre propre essence ; à cet égard les proportions mathématiques auxquelles on la peut réduire ne sont plus elles-mêmes qu'un symbole, loin d'être la réalité symbolisée »*²⁸

Plus clairement, le solfège, bien que rendant la musique intelligible, n'est aucunement capable de copier, de réécrire parfaitement sous forme de symbole la nature métaphysique de la musique. Le solfège n'est qu'une forme symbolique, elle a donc les défauts de sa forme : elle n'est que retranscription à travers le prisme des signes et ne peut en aucun cas retranscrire la réalité. On remarque que chaque tentative de l'homme pour tenter de rendre intelligible la réalité, ne crée qu'une chimère de cette réalité. Et l'en éloigne plus qu'autre chose.

Quid du musicien ? Si la musique est une forme de réalité, le musicien n'est pas vraiment conscient de la valeur de la musique, seul le philosophe en aperçoit le statut métaphysique. Toutefois, bien que *« la musique en tant que musique ne connaît que les sons, et non les causes qui les provoquent »*²⁹, il est important de préciser le statut du musicien. La musique, en tant qu'art sans volonté de représentation, doit être créée par un artiste qui va nier sa propre volonté. Plus clairement, il est nécessaire de passer par l'étape du sublime artistique pour créer ce qui ne représente pas. L'artiste sublime, c'est celui qui n'a plus de vouloir, celui

²⁸ Ibid, p.328

²⁹ Ibid, p.1189

qui n'existe plus par sa volonté propre et individuelle, mais bien plutôt par la *volonté* elle-même. Il se nie alors lui-même, ne se reconnaît plus et se dissout dans la représentation :

« Chez l'homme toute différence d'individualité s'efface si parfaitement qu'il devient indifférent de savoir si l'œil contemplateur appartient à un roi puissant ou à un misérable mendiant »³⁰.

Sa création, issue d'une objectivité sans volonté, sans individualité, devient alors un mode de connaissance de l'absolu.

³⁰ Ibid, p.255

2. Musique et monde

La musique et le monde ont souvent été des termes à rassembler, à faire jouer ensemble. Quand on tente d'expliquer le monde par la musique, les notes semblent interagir avec celui-ci, être en lien avec ce dernier. Comme si le *kósmos* matériel n'était pas si différent du *kósmos* musical, relié par cette idée de *kósmos* (le bon ordre). La musique apparaît souvent comme l'expression du monde, comme son rythme, tantôt furieux, tantôt doux, mais aussi et surtout, car elle reste organisée, méticuleusement précise et rigoureuse. On remarque cela avec, par exemple, l'exemple grec de l'explication du monde par la musique : « l'harmonie des sphères » que l'on retrouve chez Platon dans le *Cratyle* en 405cd et la *République*, XVII, en 530d, sans oublier son origine Pythagoricienne³¹. L'harmonie des sphères se fonde sur l'idée que le *kósmos* est régi par des règles de l'harmonie et que les distances entre les différentes planètes du système solaire (dans une représentation géocentrique) sont réparties selon des proportions musicales, la distance entre les planètes étant des intervalles musicaux. Dans cette théorie, on retrouve bien entendu une grande part mathématique et scientifique, mais aussi toute une part métaphysique avec cette notion d'harmonie et d'ordre : le monde est parfaitement articulé, et surtout, il est ordonné, selon un principe d'harmonie.

Il y a donc un parallèle fort entre musique et monde qui apparaît très tôt dans la philosophie, et on comprend d'où vient l'idée d'une musique comme expression du monde. Par-là, nous allons nous rapprocher de la thèse de Clément Rosset : il est clair qu'une compréhension de la théorie musicale de Schopenhauer comme expression de la *volonté* (et donc de la réalité) semble être la plus simple et là plus en rapport avec l'héritage

³¹ Théodore Reinach, « La musique des sphères », *Revue des études grecques*, 1900.

philosophique grecque. Toutefois, même si Schopenhauer évoque la musique comme un parallélisme, il évacue l'idée d'une ressemblance :

« J'étais arrivé à ce résultat qu'entre les productions musicales et le monde comme représentation, c'est à dire la nature, il devrait y avoir, non pas une ressemblance, mais un parallélisme manifeste »³²

La musique n'est donc pas ressemblance au monde, elle n'est pas une forme d'expression du monde, bien au contraire, et c'est ici que la différence prend toute son importance, elle existe parallèlement au monde *« il est très difficile de saisir le point commun du monde et de la musique »³³*. La musique n'a donc aucun lien avec le monde, elle existe en parallèle de celui-ci mais n'agit pas dessus, il n'y a pas de rapport entre les deux, il y a un hiatus fondamental entre les deux.

Alors comment expliquer le rapport que l'homme entretient avec la musique ? Dans l'interprétation traditionnelle de Schopenhauer, la musique relève d'une autre chose que le monde, d'un avant le monde que serait la volonté, elle serait *« une reproduction de la Volonté au même titre que les Idées elles-mêmes »³⁴*, de là, elle serait alors copie de la volonté, autant que le monde et les idées.

C'est la thèse de Clément Rosset qui va venir apporter une autre explication, la musique ne serait pas tant une copie de la volonté, mais plutôt une répétition d'une volonté autre, d'une force autre, à l'origine de la *volonté* :

³² Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.1188

³³ Ibid, p.328

³⁴ Ibid, p.329

“Mais la volonté que refléterait la musique est étrangère aux forces du monde et aux idées qui les désignent : elle est donc différente de la volonté telle qu’en parle Schopenhauer partout ailleurs dans son œuvre “Le monde, est-il dit d’ailleurs, pourrait être appelé une incarnation de la musique tout aussi bien qu’une incarnation de la volonté³⁵” »³⁶

À partir de là, la musique prend un tout autre sens. Tout d’abord, elle n’apparaît plus comme une copie de la *volonté*, mais bien plutôt au même niveau de la *volonté*, évoluant à la même hauteur. Si la *volonté* peut être remplacée par la musique, c’est que celle-ci, en plus d’être au niveau de la *volonté*, et de ne pas y être subordonnée, porte en elle les graines du monde. Peut-être d’une autre forme que celle de la *volonté*, mais elle possède quand même cette puissance de vie en elle.

Mais si la musique ne dépend pas de la *volonté*, quelle origine lui donner ? La question peut aussi être posée pour la *volonté* : quelle origine lui donner ? Si les deux portent la même puissance de vie, alors il est logique de leur donner la même origine, une origine commune dont les chemins auraient alors divergé, parallèlement, engendrant d’une part le monde, d’une autre part la musique. Nous arrivons donc au même point que Clément Rosset, il faut postuler la présence d’un mystérieux *x*, d’une origine inconnue, que Rosset nommera « *sombre précurseur* »³⁷. C’est ce *sombre précurseur* qui expliquerait alors la liaison possible entre le monde et la musique, pourtant sur deux plans différents.

Ce *sombre précurseur* est donc à placer bien avant la musique et la *volonté*. Schopenhauer évoque alors sa théorie comme établissant :

³⁵ Ibid, p.336

³⁶ Clément Rosset, *Ecrits sur Schopenhauer*, p.227, PUF, 2001

³⁷ Clément Rosset, *Ecrits sur Schopenhauer*, p.227, PUF, 2001

« Un lien étroit entre la musique considérée comme art représentatif, et, d'autre part, une chose qui, de sa nature, ne peut jamais faire l'objet d'une représentation : en bref, mon explication nous oblige à considérer la musique comme la copie d'un modèle qui, lui-même, ne peut jamais être représenté directement »³⁸

Nous avons donc, dans cet extrait, une explication sur la nature même de la musique. Tout d'abord, celle-ci est représentation d'une chose qui ne peut pas être représentée, la musique a donc la capacité (en puissance) de représenter, mais la chose qu'elle représente ne peut être à aucun moment représentée. Il y a donc dans la musique un caractère paradoxal d'une représentation négative : une représentation ne représentant ce qui ne peut être représenté, niant par la même occasion la capacité de représentation de la musique.

Illustration du monde Schopenhauerien par Clément Rosset (Clément Rosset, *Ecrits sur Schopenhauer*, p.227, PUF, 2001)

³⁸ Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.328

De même, la nature même de la musique (c'est-à-dire la composition musicale) est dévoilée par cette idée de copie. La musique c'est avant tout une répétition, la répétition d'un même ordre. La musique semble répéter la loi du monde qui semble antérieure à la loi de la répétition, et qui est présente autant dans la musique que dans la volonté. La musique est la répétition même, reproduire encore et toujours l'ordre premier donné par le sombre précurseur, la valeur que celui-ci a transmis. Une répétition de l'*x* originare, peut-être pour en éviter la dégradation, peut-être aussi pour garder un lien vers ce dernier. Alors que la volonté est entièrement plongée vers la vie et l'application de la loi du monde, la musique, elle, se tourne plutôt vers le point d'origine afin qu'il ne disparaisse pas.

3. Intuition et accès à la métaphysique

La question qu'il reste à résoudre, c'est la question du lien entre l'homme et la musique, et sur ce que cela permet de créer comme relation. Plus clairement, nous nous devons d'interroger les conditions d'accès à la métaphysique de la musique. Car si celle-ci existe parallèlement au monde, comment l'homme fait-il pour être en lien avec celle-ci ? Nous pouvons clairement parler de lien. Il y a, comme nous l'avons vu pour l'introduction, un impact de la musique sur l'homme. Il y a une réelle consistance dans le rapport entre les deux, si le cygne de Pesaro nous fait tant rire dans son opéra-bouffe *Il barbiere di Siviglia*³⁹, c'est bien que la musique fait de l'effet. Hartmut Rosa a développé l'idée d'une puissance de la musique qui s'ouvre derrière le pure symbolisme et l'enchaînement des notes, le rapport de l'homme dépasse le rapport avec la langue, c'est une ouverture d'un autre champ :

*« Il me semble évident que les sons, les notes, les rythmes et les mélodies portent un supplément esthétique irréductible, qui excède leur caractère de signe et leur "significativité" pour ouvrir un champ d'expérience auquel les autres langages et systèmes de signes symboliques n'ont pas accès »*⁴⁰

L'ouverture d'un nouveau champ à travers la musique est donc, toujours spéculativement, une possibilité à concevoir. Toutefois, on comprend à travers Rosa que pour atteindre ce champ, il n'est pas être possible d'employer les moyens conventionnels de compréhension et de raisonnement : l'entendement et la raison ne sont ici d'aucune aide à

³⁹ Nous parlons ici de Gioachino Rossini et de son opéra le plus connu *Le barbier de Séville*

⁴⁰ Hartmut Rosa, "Les éléments fondamentaux des relations humaines au monde", *Résonance, une sociologie de la relation au monde*, édition la découverte, 2018, p.64

l'homme, il est nécessaire d'utiliser un autre moyen, qui n'apparaît à l'esprit que de manière involontaire.

Nous proposons d'analyser un extrait du Monde pour comprendre :

« Si le compositeur a su rendre dans la langue universelle de la musique les mouvements de volonté qui constituent la substance d'un événement, la mélodie du chant, la musique de l'opéra sont expressives. Mais il faut que l'analogie trouvée par le compositeur soit sortie d'une connaissance immédiate de la nature du monde, connaissance que la raison elle-même ne possède point; cette analogie ne doit pas être une imitation, obtenue par l'intermédiaires de concept abstraits; elle ne doit pas être l'œuvre d'une intention réfléchie [...] Il y a dans la musique quelque chose d'ineffable et d'intime; aussi passe-t-elle près de nous semblable à l'image d'un paradis familier quoique éternellement inaccessible; elle est pour nous à la fois parfaitement intelligible et tout à fait inexplicable. »⁴¹

Nous avons dans cet extrait tout ce qui est nécessaire pour comprendre la relation entre l'homme et la musique.

Tout d'abord, la musique est expressive, mais toujours à travers l'analogie, jamais dans la représentation, jamais dans l'imitation. La ressemblance entre la musique et un objet du monde est purement un jeu de l'esprit de l'homme, ce n'est jamais une ressemblance véritable entre la musique et l'objet exprimé. Penser la musique en termes d'analogie permet d'établir une justification pour toutes les musiques expressives. Par exemple, *Le quattro stagioni* d'Antonio Vivaldi n'est pas une représentation des quatre saisons, mais bien plutôt une expression analogique des saisons n'ayant pour réalité qu'une accointance dans l'esprit humain.

⁴¹ Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.337

Ensuite, la connaissance doit être immédiate, la musique ne doit pas passer par le prisme des concepts pour être créée, car, comme nous l'avons vu, elle doit être issue d'un être sans volonté propre, ayant abandonné sa propre individualité. La musique, c'est l'immédiateté, c'est ce qui vient naturellement de nous, sans le prisme des concepts. Si les concepts interviennent dans la réalisation de la musique, alors, l'ineffable, le non-dit, ce qui échappe à l'homme, ne peut être réalisé. C'est donc une question d'intuition, il y a un acte préreflexif dans la musique, et pas seulement lors de la réalisation (on pense au compositeur à qui il vient un air en tête), mais bien aussi lors de l'écoute : plus vulgairement, une musique ne doit pas s'écouter seulement avec la tête, mais aussi avec les tripes. Il est clairement nécessaire de laisser la raison de côté et de se laisser glisser dans la musique, dans l'enchaînement des rythmes et des sons pour essayer de retrouver cet intime paradis familial. Elle est alors totalement intelligible, car elle se laisse saisir parfaitement par notre raison, notre esprit, et perdure à l'intérieur de celui-ci, pourtant, elle ne se laisse aucunement expliquer. L'enchaînement des sons et des notes se laisse apprécier, s'intellectualiser, sans jamais donner une raison du pourquoi cet enchaînement va déclencher en nous une appréciation totale.

L'explication de la non-compréhension de la musique, qui se laisse saisir sans jamais se dévoiler est apporté par Clément Rosset, qui, dans la continuité d'une origine commune à la *volonté* et à la musique, montre qu'à travers la musique, il y a une expression de la loi du *sombre précurseur*. La musique, par l'intuition, offre à l'homme un rapport direct au *sombre précurseur*, c'est lui qui nous parle à travers la musique, et son message ne nous apparaît jamais « *message muet aux oreilles de la représentation conceptuelle* »⁴². Il passe par la musique, et non par la volonté, le concept est donc absent, seul l'intuition perdure, et tente désespérément de rendre son message clair, mais sans jamais lui donner une intelligibilité.

⁴² Clément Rosset, *Ecrits sur Schopenhauer*, p.237, PUF, 2001

On remarque alors que la musique est la philosophie débarrassée des concepts et du carcan du langage, tout ce que le philosophe recherche — à dire la réalité — se trouve dans le langage musical, toujours sous le prisme de l'intuition, de l'inconscience de l'apport philosophique. L'écoute musicale s'effectue dans une forme de passivité, c'est le corps qui reçoit la musique, il est « victime » de la musique, et n'arrive jamais à en prendre totalement conscience, car toujours, derrière chaque son et articulation, se trouve une répétition du sombre précurseur « *Musica est exercitium metaphysices occultum nescientis se philosophari animi* »⁴³ [la musique est un exercice de métaphysique inconscient, dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philosophie]. La preuve d'une forme de retour de ce paradis inatteignable est la tolérance à la répétition. Schopenhauer dit « *supporteriez-vous dans le langage articulé ces répétitions qui ont en musique leur raison d'être et leur utilité ? C'est que, pour bien comprendre cette langue de la musique, il la faut entendre deux fois* »⁴⁴. La répétition de la musique est au centre de sa nature, autant dans son écoute, que dans son essence, elle répète, elle est la rétrospection d'un antérieur qui n'est antécédent à rien d'autre, elle est la recréation d'une part de ce *sombre précurseur* qui ne se laisse jamais disparaître. La musique répète toujours la répétition originale, la première version du *sombre précurseur*, elle protège finalement le *sombre précurseur* d'une dégradation, comme si celui-ci était toujours présent, apparaissant dans chaque œuvre musicale, effleurant l'homme, lui laissant la possibilité de caresser le rêve d'une métaphysique, mais ne se laissant jamais saisir par l'intelligible, échappant même à la possibilité du concept.

Toutefois, il laisse à l'homme la possibilité d'avoir une révélation fulgurante d'un antérieur par un pressentiment, une vague intuition venue de son inconscient.

⁴³ Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.338

⁴⁴ Ibid, p.336

4. La musique comme voie du salut

La musique apparaît comme nouveau domaine de la métaphysique, il reste alors à aborder la question de l'utilité. Bien qu'il ne soit pas nécessaire que tout ait une utilité, la musique et l'homme semblent avoir un tel lien (lien par exemple entre le compositeur, qui écrit la musique, ou bien le musicien, qui la réalise) qu'il est difficile de les penser séparément, et de ne pas penser à ce que peut apporter la musique à l'homme. Plus clairement, il s'agit ici de se demander si la musique nous permet de faire un pas décisif vers une forme de salut, peut-être une forme d'acceptation, voir, de reddition à travers l'idée de sublime.

Nous avons dit précédemment que la musique rappelait à l'homme l'origine, le *x* inconnu, et qu'elle existait en parallèle de la *volonté*. Mais plus que cela, la musique semble exister dans une forme presque symétrique à la *volonté*, effectuant, décrivant les manifestations de la souffrance du monde phénoménale, les haines, les apaisements, les terreurs, inquiétudes, colères et contentements. La musique, dans son rapport à l'homme, semble agir comme un baume apaisant, un calmant, et même parfois un euphorisant, qui n'a jamais senti tout son corps doté d'une nouvelle puissance lors de l'écoute de *Der Ritt der Walküren* de Richard Wagner ? Nous sommes clairement à un niveau tout autre, contrairement à l'architecture, à la peinture, la musique ne nous fait pas apparaître en nous des idées, elle révèle le tourbillon de la vie dans toute sa généralité en gardant malgré tout une profonde intimité⁴⁵. D'une autre manière, l'architecture, par exemple, réveille en nous le goût de la

⁴⁵ Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p. 331

contemplation, et peut alors nous consoler, ou même nous brusquer⁴⁶ mais n'égalera jamais la puissance musicale.

Il arrive donc, parfois, qu'au moment où la musique fait rejaillir le flux vital du *x*, le flux et le reflux du désir et de la souffrance, elle n'éveille pas en nous la pulsion du vouloir-vivre animant tout être vivant. Bien au contraire, il se peut même qu'elle anéantisse, momentanément, la création même de la *volonté*⁴⁷. Éloigné de ce vouloir vivre, l'homme n'a plus à affronter la souffrance, au contraire, il est calmé, anesthésié, il retrouve la matrice primaire, un éclat magique, une forme de retour à l'enfance.

Ici, bien que passant par la thèse expressionniste, l'article de Michel Piclin, "*Philosophie et musique selon Schopenhauer*"⁴⁸ apporte un problème qu'il convient de résoudre : la musique apporte certes un apaisement, un calme, mais celui-ci n'est que momentané, il n'est aucunement durable et cessera en même temps que le défilement des notes, ou peu après, finalement, la musique n'est qu'une promesse d'un paradis qui est impossible pour l'homme d'atteindre, du fait de son statut.

La nature du plaisir musical est un paradoxe qui se résume comme ceci : la musique, en tant qu'elle est une forme parallèle à la volonté, devrait copier au mieux le mouvement de la *volonté*, que Schopenhauer décrit comme chaotique, empli de souffrance : la volonté ne cessant de se torturer elle-même, de travailler passionnément à l'autodestruction des individus qu'elle gouverne, sans jamais connaître la paix ni le repos. Pourtant, Schopenhauer évoque le

⁴⁶ Stendhal, *Rome, Naples et Florence*, éditions Delaunay, Paris, 1826, tome II, p. 102

Le syndrome de Stendhal prend la forme de troubles physiques devant une œuvre d'art : « *J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les Beaux Arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber.* »

⁴⁷ Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.264

⁴⁸ Piclin, M. « Philosophie et Musique selon Schopenhauer ». *Schopenhauer-Jahrbuch*, vol. 70, 1989, p. 94-106.

plaisir musicale « *cette joie profonde qui, nous le sentons, nous émeut jusqu'au fond de notre être* »⁴⁹. Comment une forme ayant la même origine que la *volonté* peut alors apaiser l'homme ?

Schopenhauer se contente pour réponse d'un extrait des *Védas* « *Et anandsroup, quod forma gaudii est, tov pram Atma ex-hoc dicunt, quod quocunque loco gaudium est, particula e gaudio ejus est.* »⁵⁰. Il évoque ici la joie du sage, ce n'est pas le bonheur que l'on peut trouver dans la musique, mais une forme de joie, rapide, une joie éphémère, mais qui participe à quelque chose de plus profond, une sérénité que cherche l'homme, et qui réside en lui. L'art n'est qu'une première étape dans la voie du salut, s'en suit alors la pitié universelle et le renoncement du vouloir-vivre, mais la musique n'est pas qu'une forme d'art, c'est le plus haut des arts. La volonté (de l'homme) prend plaisir à se contempler, à contempler ses origines qui perdurent à travers les répétitions. Le plaisir ne semble pas tenir ici d'une possibilité de prise de recul, le renoncement du vouloir-vivre est loin lors du plaisir de l'écoute musicale. Au contraire, ce plaisir semble être plutôt une forme de coïncidence avec soi-même. Rosset dit : « *Le plaisir musical est ici sans suite : il ne se prolonge pas en affirmation. Il constitue, si l'on veut, un moment d'affirmation isolé "provisoire" dit Schopenhauer.* »⁵¹ : la musique n'est qu'un retour sur soi, sur la volonté et son origine, qui se termine au moment même où le silence prend le pas sur le son, laissant alors s'échapper un accès au domaine métaphysique.

Une métaphysique de la musique semble être alors inévitable chez Schopenhauer, il est logique d'en venir à cette idée par la présence d'un chapitre en annexe intitulé « *Metaphysik der Musik* »⁵². Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette nouvelle forme

⁴⁹ Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.327

⁵⁰ Ibid, p.1200 « Et l'on appelle Atman suprême anandsroup (bienheureux), ce qui est une sorte de joie, parce que partout où il y a une joie, celle-ci est une partie de sa joie. »

⁵¹ Clément Rosset, *Écrits sur Schopenhauer*, p.244, PUF, 2001

⁵² Arthur Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.1188

de pensée de la métaphysique se différencie des anciennes formes (mise de côté par Kant) qui faisaient appel à la puissance de la raison, d'où l'appellation d'une métaphysique dogmatique. L'intérêt de la musique c'est qu'elle ne fait pas appel à notre raison, mais bien plutôt à notre intuition, à une pré-réflexion pour parvenir à saisir un espace autre que celui du monde, tout en disant tout sur celui-ci. Je ne réexpliquerai pas le lien qui unit le monde de la *volonté* et celui de la musique, mais placer la musique en parallèle du monde permet de faire de celle-ci une entité quasi-divine, en lien avec ce que l'homme cherche à expliquer depuis le début : l'origine, la cause première. L'organisation du monde, le sens, rien n'est expliqué explicitement, et c'est en cela qu'une métaphysique de la musique permet beaucoup plus qu'une métaphysique plus traditionnelle. Grâce à l'ineffable, à la représentation de l'irreprésentable, la musique permet à l'homme d'effleurer la vérité première, et surtout, de dépasser la philosophie comme on la pense traditionnellement pour faire d'une philosophie sans logos, la philosophie première.

Une métaphysique de la musique permet d'offrir une forme transcendantale à la musique, en plus d'offrir à l'homme de quoi penser une métaphysique de l'ineffable. Plus clairement, la musique devient l'art premier, celui qui sublime le principe même de l'art, évitant les *Idées*, et devenant le premier, et le seul, art non-représentatif. La musique comme art premier, comme le seul art s'éloignant, et remettant en cause le concept d'œuvre d'art.

L'idée de Rosset de présumer une origine inconnue à la volonté et à la musique permet clairement de rendre une métaphysique plus profonde, s'insérant parfaitement à la thèse de Schopenhauer. Malgré tout, il est tout à fait possible d'y intégrer aussi une partie de la thèse expressionniste comme nous l'avons fait, de les combiner afin d'en tirer l'analyse la plus juste et la plus exhaustive possible. La musique comme parallèle, tout en étant une juste symétrie

du monde, permet alors de capter les émotions, les sentiments, et de les rendre sous leurs plus justes expressions. Permettre à la musique d'exister dans notre monde, tout en étant extérieure à celui-ci donne une explication sur la puissance de la musique. Nous avons dit précédemment que la musique avait une puissance, qu'elle percutait l'homme, mais ce n'est pas la musique en tant que telle qui vient emporter l'homme dans le flot des notes, mais bien plutôt, ce qu'elles renvoient, le x originaire, qui vient donner l'impression d'être en lien avec lui, à travers sa répétition, lui donner accès à la cause première.

Chapitre 2 : Jankélévitch, en guerre contre les métaphysiciens

1. Le caractère primordial de la musique

L'idée de reprendre Schopenhauer par Jankélévitch⁵³ se fait naturellement tant ce dernier se veut dans une continuité négative : les premières pages de son livre le plus connu sur la musique ; *La musique et l'ineffable* ; commence par énoncer le nom de Schopenhauer, alors même qu'il s'était juré, après la fin de la seconde guerre mondiale, de ne plus jamais approcher la philosophie allemande de sa vie, rompant violemment avec ses origines et ses travaux, (ayant rédigé une thèse sur Schelling). Étonnant, surtout qu'il maintient sa position dans une émission radio, *Le masque et la plume*, dix-neuf ans après son divorce philosophique. Alors pourquoi parler de Schopenhauer ?

« Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que Jankélévitch divorce de tout ce qui, de près ou de loin, représente l'Allemagne lorsque, horrifié par les crimes nazis, il se jure non seulement de ne plus mettre les pieds outre-Rhin, mais aussi de ne plus jamais lire les philosophes ou de ne plus écouter les musiciens allemands »⁵⁴

Nous pouvons peut-être y apercevoir une revanche contre l'Allemagne, car bien qu'il parle de la philosophie de la musique de Schopenhauer, assurant un de ses derniers liens avec la philosophie allemande, Jankélévitch construit une critique d'une pensée métaphysique de la musique, accordant à Schopenhauer une place conjointe à celle de Platon⁵⁵, subissant des

⁵³ De plus, nous pouvons noter que Jankélévitch fut le directeur de thèse de Clément Rosset (*L'anti-nature*, 1973), les trois philosophes sont donc intimement liés, et nous pouvons penser qu'il a joué un rôle dans l'approche de Schopenhauer par Jankélévitch.

⁵⁴ Christophe Perrin, *Nietzsche, Jankélévitch et la phénoménologie, Assonances et résonance, Nietzsche et la phénoménologie. Entre textes, réceptions et interprétations*, classique Garnier, 2019

⁵⁵ Voir le chapitre *Une histoire antique de la musique : Platon* de l'introduction, que nous avons développé pour expliquer au mieux les reproches que lui adresse Jankélévitch. Il faut ajouter à cela le biais moral développé dans *La République*.

critiques similaires à celles du philosophe allemand. Il s'agit donc, en se basant sur la critique de Jankélévitch, de mettre en lumière les manquements, les ratés d'une des seules philosophies ayant donné une place centrale à la musique et ayant créé une cosmologie musicale.

L'idée de ce chapitre est de montrer que l'idée d'une métaphysique de la musique de Schopenhauer se heurte à d'énormes faiblesses, et se fait rattraper par une forme de prétention illégitime de la raison alors même qu'il essayait de s'en défaire. Et bien que Schopenhauer construise sa métaphysique de la musique sur les bases d'une théorie sans fondement, s'assurant comme pure création de l'esprit, toujours est-il qu'il pose la musique comme le seul lien entre la métaphysique et l'homme.

Il s'agira ici d'aborder les manquements communs à tous les métaphysiciens, voulant nécessairement poser une volonté sur une chose leur échappant invariablement, et qui, une fois entravée, perd sa propre nature. Et peut-être, de comprendre pourquoi Jankélévitch tient tant à l'exemple Schopenhauer.

Aborder Jankélévitch devient donc intéressant dans notre approche colorée d'une métaphysique de la musique. Mais bien plus qu'intéressant, cela devient même nécessaire. En effet Jankélévitch écrit toute une diatribe à l'égard des métaphysiciens⁵⁶. Pour lui, les métaphysiciens veulent rendre la musique docile, leur fin est de l'emprisonner dans un système, leur système, et cela est la plus grande erreur⁵⁷. Ici, nous avons affaire une forme de bien-pensance de la part des métaphysiciens, une pensée close qui va donner lieu à une transformation même de la nature de la musique : ils vont lui donner un comportement, une nature, des normes et des caractéristiques qu'elle n'a pas. Le but des métaphysiciens, c'est bien finalement de rendre intelligible cette chose qu'on ne comprend pas, d'essayer de l'attraper, de

⁵⁶ Par métaphysiciens, il faut ici comprendre Platon et Schopenhauer dans leurs théories sur la musique, que Jankélévitch vise précisément, ce n'est pas une critique généralisée à l'ensemble de la métaphysique.

⁵⁷ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.22

la contenir dans un espace, un système clos. Une chose, certes, qu'on ne comprend pas mais qui agit sur l'homme, et cet acte de réduction (car nous avons bien là un acte de réduction, il s'agit de délimiter la musique, alors même qu'on ne peut la saisir) démontre, pour Jankélévitch, une terrible fermeture d'esprit qui, en plus d'enfermer la musique dans un système auquel elle ne s'identifie pas, va aussi réduire les possibilités de la musique au simple désir, à l'intérêt personnel du philosophe⁵⁸.

Ainsi il faut commencer par aborder cette erreur que font les métaphysiciens ; évidemment nous pouvons penser à Schopenhauer car finalement c'est bien lui qui est visé, mais cela reste une attaque que nous pouvons généraliser sur la façon de faire de la métaphysique de la musique. Le problème, en tout cas, pour la musique, c'est bien que l'on pense pouvoir la maîtriser. Alors comment faire ? Jankélévitch montre qu'il y a eu une tentative en adaptant la musique (chose que l'on ne comprend pas et que l'on a du mal à définir) à notre langage mais aussi à nos intérêts⁵⁹. On se crée un leurre. Ce leurre c'est ce qu'on peut appeler une *chimère*, une idée née d'une erreur de l'esprit, et qui, par enchaînement nous dévie de la vérité. Cette *chimère* que l'on a de la musique c'est bien de croire que l'on peut la maîtriser. Au contraire, la musique est par essence même une liberté telle qu'on ne peut pas la dompter⁶⁰. Cela nous éclaire légèrement vis-à-vis de la critique que Jankélévitch fait à propos des métaphysiciens de la musique, critique que l'on pourrait même étendre à toute forme de métaphysique. Le plus gros problème des métaphysiciens, sur lequel se construit leur métaphysique, et qui invalide tout propos se basant dessus, c'est de poser la musique comme semblable au langage, comme si c'était une forme sur laquelle on pouvait avoir de l'influence. Ce que dit Jankélévitch⁶¹, c'est qu'on lui impose une nature qui serait celle de la

⁵⁸ Ibid, p.25

⁵⁹ Ibid, p.27

⁶⁰ Ibid, p.37

⁶¹ Ibid, p.37

communication. Or cette nature n'a aucun rapport avec la nature même de la musique, il y a ici une négation très claire de la nature de la musique. Le problème est que l'on pense la musique sous le biais de l'humain, ce que font les métaphysiciens, c'est de lui donner une fin comme si la musique était une volonté qui se réalise dans quelque chose. Plus précisément, en usant de Schopenhauer pour critiquer Schopenhauer, son erreur vient du premier des quatre principes de la raison :

« Le principe de raison suffisante du devenir ne peut s'appliquer qu'à des changements »⁶²

Il faut donc noter que tout nouvel état (effet) par lequel passe un objet est nécessairement précédé par un autre état (cause). La loi de causalité, certes, mais qui ne s'applique pas à la musique, car elle n'est pas un effet, elle n'est pas non plus cause, elle est. Cette fausse fin, considérant de manière erronée la musique comme ayant une nature de communication, c'est celui de la transmission. Une transmission qui s'adresserait directement à l'homme, qui serait, par extension, le destinataire, et lui donnant alors mission de déchiffrer le mystérieux message que contiendrait la musique. Nous avons dit que le problème était de penser la musique sous le prisme de l'humain, en disant cela, nous avons pointé un problème, encore un. En effet, créer une fin à la musique c'est lui donner une cause mais aussi un effet, et donc l'intégrer dans le paradigme humain. Rappelons que pour Schopenhauer, bien que la musique ne soit pas une représentation ou un symbole elle évolue toujours à travers l'analogie, et donc, se trouve toujours expressive, de manière détournée.

« Directement et en elle-même la musique ne signifie rien, sinon par association ou convention ; la musique ne signifie rien, donc elle signifie tout... On peut faire dire aux notes

⁶² Arthur Schopenhauer, *De la quadruple racine du principe de raison suffisante*, p.132

ce qu'on veut, leur prêter n'importe quels pouvoirs anagogiques : elles ne protesteront pas ! L'homme est d'autant plus tenté d'attribuer au discours musical une signification métaphysique que la musique, n'exprimant aucun sens communicable, se prêtent avec une docilité complaisante aux interprétations les plus complexes et les plus dialectiques »⁶³

Tout ceci, est l'erreur des métaphysiciens : cela résulte d'une exigence externe que le paradigme humain assigne à la musique. Penser la musique en l'intégrant dans le paradigme humain fait d'elle un effet nécessaire d'une cause, elle devient une nature dépendante d'une cause première. Et c'est là une autre critique vis à vis de la métaphysique de la musique de Schopenhauer. Pour Schopenhauer, la musique vient d'une volonté première, celle que Clément Rosset appelle *x* ou *sombre précurseur*, et, penser la musique comme venant d'une volonté première c'est nécessairement penser la musique comme ayant une direction, elle aurait donc, une fin, comme toute création. Cela fait perdre à la musique sa part de liberté mais bien plus que cela on lui impose quelque chose d'externe elle-même, on modifie sa nature propre par des éléments exogènes. Ce que dit Jankélévitch, et c'est sa thèse première⁶⁴, c'est que la musique ne dit rien, elle n'a pas de fin en soi, il n'y a pas de mystérieuses origines à trouver. La première attaque contre les métaphysiciens est donc celle-ci : faire dire à la musique des choses qu'elle ne dit pas, c'est la nier et nier sa nature.

La musique, et c'est l'une des premières choses que l'on peut dire à son propos, est originellement libre et elle ne peut entraîner, par la suite, que des actes libres. Ce simple point va avoir de nombreuses conséquences. Par exemple, il n'y a pas de réel motif qui pousse le musicien à jouer d'un instrument. Il pratique la musique de manière libre, et il n'y a pas de pression externe, de déterminisme, qui le contraint à jouer, la nature même de la musique se

⁶³ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.21-22

⁶⁴ Ibid, p.39

vit à travers l'expérience que l'on en a. De même, la musique n'a pas de message à délivrer, elle ne s'adresse pas à l'homme pour lui donner la clé d'une compréhension métaphysique. Au contraire, elle s'adresse à tous et toutes sans distinction, et croire qu'elle nous adresse un message qui se voudrait personnel, c'est tomber dans l'erreur de la métaphysique. N'oublions pas : il ne faut pas faire dire à la musique des choses qu'elle ne dit pas, de même, il ne faut pas donner à la musique des fins qu'elle n'a pas. Le musicien n'a rien à dire et c'est pourquoi il joue de la musique, s'il n'a rien à dire, il est libre, il n'a donc pas besoin de motif pour jouer, il n'a pas besoin d'une motivation autre que la liberté musicale. Ainsi il n'a pas non plus besoin de justification et cela permet de construire une première définition de ce que c'est de jouer de la musique. Jouer de la musique, on pourrait même dire, faire de la musique, c'est un acte paradoxal. Et pour augmenter cette définition nous pouvons nous pencher sur l'idée d'acte libre venant de Bergson, Jankélévitch lui faisant directement référence.

« L'acte musical, comme la création poétique, rend plausible à tout moment le paradoxe d'une étiologie bilatérale et ambiguë : Bergson, parlant de l'acte libre, n'avait-il pas déjà mis en lumière ce caractère amphibologique de la causalité ? »⁶⁵

Et à nous de reprendre dans le livre que Jankélévitch écrit sur Bergson en 1930 :

« Un acte libre est un acte significatif. Dans l'acte déterminé, au contraire, se réfugie ce qu'il y a dans la personne de plus périphérique et de plus insignifiant ; c'est un acte superficiel et local. La liberté ainsi conçue serait d'ailleurs, comme Platon, les stoïciens et Spinoza l'avaient compris, une nécessité organique qui s'oppose à la fois à l'indifférence et au déterminisme. Telle est la liberté du sage. Envisagée comme exigence, la liberté implique pour nous le devoir de rester le plus possible contemporains de nos propres actions, de ne

⁶⁵ Ibid, p.39

nous enfuir ni dans le passé des causes efficientes, ni dans le futur des justifications rétrospectives. Elle s'oppose à la fiction. Elle a contre elle l'hypocrisie des plaidoyers, le pathos des abstractions éloquentes. Et son nom est alors sincérité. »⁶⁶

L'acte libre, c'est celui qui n'a pas de précédent, il se reconnaît à ce qu'il ne se reconnaît pas, car rien ne peut réellement le déterminer, autre que lui-même. Il est donc auto-déterminé, et est acte venant de moi-même, tout en lui le détermine, il y a une infinité de déterminations en lui qui interdit toute forme de détermination particulière. La musique devient alors la cause d'une liberté redécouverte. On comprend alors pourquoi il ne faut pas chercher, il ne faut pas prêter, de cause à la musique : si nous voyons la musique comme une liberté, alors cherchez des causes à la liberté c'est aller contre cette même liberté. Dans la musique il n'y a pas de contrainte externe, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'acte, qui se veut alors profondément libre et sincère.

La musique c'est bien une mutualité de rapports, une alliance entre la cause et l'effet. Plus clairement, nous avons compris que la musique n'était pas à disposition de nos caprices. Bien au contraire, elle est récalcitrante, se refuse à nous et nous emmène à des endroits incertains, que l'on ne comprend pas. Elle est son propre maître (ce qui donne lieu, par exemple, une énorme place à l'improvisation). C'est par ces mots que l'on apprend un point central de la musique, c'est un serpent qui se mord la queue, de même que c'est en voulant que l'on apprend à vouloir, la musique n'offre aucun *hiatus* entre la réflexion et l'action. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que la création commence par elle-même et qu'il n'y a pas de recette : l'effet est la cause, et inversement. C'est dans la nature même de la musique de confondre les mots, le début et la fin, et de s'aventurer au-delà des sentiers, vers l'imprévu, toujours de cette manière libre qui la caractérise. Elle est sa propre cause, elle devient son

⁶⁶Jankélévitch, *Henri Bergson*, Chap. II : Liberté, « L'acte libre » p.79

propre effet, et ceci permet la rencontre de l'imprévu, et c'est seulement grâce à sa liberté, à son comportement récalcitrant, que l'on s'aventure dans l'improvisation, elle nous pousse à toujours se mettre en danger, dans une action créatrice :

« La matière sonore n'est donc pas purement et simplement à la remorque de l'esprit et à la disposition de nos caprices : mais elle est récalcitrante et refuse parfois de nous conduire là où nous voulions aller ; mieux encore : cet instrument qui est si souvent un obstacle nous conduit ailleurs, vers une beauté imprévue. Et comme l'ivoire des touches possède en lui-même pour l'improvisateur certaines propriétés inspirante, ainsi le langage musical en général nous suggère à son tour un sens que notre propos n'était pas expressément de communiquer ; loin d'être maniable aux grés de nos désirs, ce serviteur de l'intention se sert de son propre maître. »⁶⁷

En plus de cette forme *expérientielle*⁶⁸ de la musique, nous pouvons noter le caractère central de la matérialité de l'instrument, car plus que la musique, il est le médium par lequel le musicien va passer pour produire la musique, pour la rendre au monde. Il est le centre autour duquel gravite le musicien et la musique. Il est donc le prisme par lequel le musicien va pouvoir s'aventurer sur des chemins inconnus, il y a une particularité instrumentale permettant une multitude de manière d'improviser⁶⁹.

⁶⁷ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.39

⁶⁸ Voir chapitre 2.3. du mémoire.

⁶⁹ Par exemple, nous pouvons citer la musique Jazz, et la présence du piano comme l'instrument phare de l'improvisation dû à sa caractéristique polyphonique. Ainsi de grands musiciens de Jazz sont surtout connus pour leur talent d'improvisation comme Jelly Roll Marton ou bien encore Keith Jarrett.

2. Une incapacité à exprimer

L'homme se retrouve donc face à face avec la liberté de la musique, une liberté qui est trop grande et bien trop libre, et qui s'échappe de son paradigme de causalité qui régit tant sa façon de penser. Que fait donc l'homme devant une si grande liberté qu'elle le dépasse ? Il réagit d'une manière répressive, un réflexe naturel, de peur devant l'inconnue, devant la grandeur : il tente de cloisonner cette liberté.

« Il est vrai que le renoncement à exprimer ne va pas toujours sans luttes : le besoin d'expression suscite une volonté de répression, et la violence résulte de ce débat lui-même entre la véhémence de l'instinct expressionniste et la rigueur de la censure qui la refoule »⁷⁰

C'est ce que Jankélévitch appelle la *méta-musique*⁷¹. Le souci principal, pour l'homme, c'est qu'une absence de norme paradigmatique (ici, la causalité) fait augmenter de manière invraisemblable la liberté de la musique. Il y a donc dans la musique une liberté que l'on peut penser comme la plus pure, tellement pure qu'elle sort de notre cadre de pensée. Et le problème est tel que l'on ne peut pas ignorer la musique : elle est présente partout, tout le temps, et ne quitte jamais l'homme, elle se manifeste toujours à lui comme si un lien invisible les maintenait ensemble. De même, il est difficile d'imaginer un monde où les musiciens (alors que leurs actes sont libres) seraient interdits d'en faire, bien au contraire, il y aurait toujours un moyen. Il faut donc trouver une parade, et ce sont les métaphysiciens qui l'ont posée : ce qu'il faut faire, c'est entraîner la musique là où on veut, la manipuler selon des fins singulières. Nous avons là une autre critique très dure de Jankélévitch : celle de l'hypocrisie

⁷⁰ Ibid, p.52

⁷¹ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.22
Voir chapitre 2.2. *Une incapacité à exprimer*, du mémoire.

des métaphysiciens. Sous couvert d'une action « bonne » qui serait celle de donner du sens, d'en apprendre plus, de creuser la question, les métaphysiciens transforment la musique en un langage. C'est là l'erreur fondamentale des métaphysiciens, celle du préjugé⁷².

Ce musicien, lorsqu'il joue de la musique, n'est aucunement là pour transmettre une information ou un message, car penser la musique sous forme d'un moyen de communication expressionniste sans mot serait réduire sa liberté. C'est donc là un immense contresens, la musique n'est pas un langage, de même elle n'a pas non plus de sens.

« Incapable, au sens propre, de développer, la musique est en outre, malgré les apparences, incapable d'exprimer. Ici encore nous sommes dupes de nos préjugés expressionnistes : la musique serait, comme tout autre langage, porteuse de sens et instrument de communication... Ou bien elle exprimerait des idées, ou bien elle suggérerait des sentiments, ou bien elle décrirait des paysages et des choses, raconterait des événements. »⁷³

C'est ici une des grandes affirmations de Jankélévitch : la musique est inexpressive⁷⁴. Il n'y a pas de message sous-jacent à l'enchaînement de notes, la musique n'a pas d'information à transmettre, elle est simplement elle. Finalement, elle ne dit rien car elle n'a aucune volonté de communiquer : comment penser une communication lorsque l'on se retrouve face à une œuvre comme *Several odd moments before lunch* de Nurse With Wound⁷⁵ ? Ainsi, c'est une erreur de penser la musique sous le mode de la communication, une erreur qui se veut profondément liée à notre nature qui se veut logique, et qui se veut explicative. L'homme conçoit du sens pour tous et partout, or en faisant cela avec la musique,

⁷² Ibid, p.24; 36

⁷³ Ibid, p.37

⁷⁴ Ibid, p.36

⁷⁵ *Several odd moments before lunch*, Nurse With Wound, issu de l'album « Gyllensköld, Geijerstam and I at Rydberg's », 1983

nous lui faisons dire ce que l'on veut, car elle-même, elle ne dit rien. L'erreur des métaphysiciens, c'est d'être tombé dans une forme paradigmatique d'anthropocentrisme.

« *La musique est impropre au dialogue, lequel repose sur l'échange, l'analyse des idées, la collaboration amicale dans la mutualité et dans l'égalité ; la musique admet non pas la communication discursive et réciproque du sens, mais la communion immédiate et ineffable ; cette communion ne s'opère que dans la pénombre du vague-à-l'âme, cette opération ne s'accomplit que dans un seul sens et unilatéralement, d'hypnotiseur à l'hypnotisé.* »⁷⁶

La métaphysique apporte donc son lot de problèmes, mais en plus de cela, ces problèmes vont créer une autre couche de problèmes, et cette surcouche c'est la *méta-musique*⁷⁷. Plus clairement, à force de vouloir poser du sens, les métaphysiciens en viennent à s'éloigner de la pratique musicale, de l'écoute musicale et à perdre de vue le champ même de la musique. Ils essayent de s'élever au-dessus de ce champ mais forment une transcendance qui n'a pas lieu d'être⁷⁸, une *méta-musique*. Nous avons donc un autre début de piste, celle de l'expérience. Pour parler de la musique il faut alors peut-être rester dans le domaine du réel, de la pratique.

Ainsi, pour résumer, voici le syllogisme de l'erreur : si nous sommes capables de nous représenter la musique (le mystérieux message) alors nous sommes capables de faire d'elle un objet conceptualisable, par extension, nous pouvons enfermer la musique dans un système philosophique et l'utiliser à des fins personnelles.

⁷⁶ Ibid, p.19

⁷⁷ Ibid, p.22

⁷⁸ A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p. 33

3. *Terra ignota*

Le problème de la métaphysique en général c'est de vouloir aller trop loin. À trop vouloir explorer des *Terra ignota*⁷⁹ et à trop vouloir les comprendre, l'homme va donner des explications, un sens, qui n'existe que dans son esprit, en rupture totale avec le peu qu'il expérimente, tout cela simplement parce qu'il se doit d'explorer cette *Terra ignota*, parce qu'il veut poser du sens. L'expérience de la musique, d'un point de vue métaphysique, prend donc des airs de grandes découvertes, d'explorations censées apporter une vérité sur le monde. Il est logique de passer par une première approche *expérientielle* de la musique, Schopenhauer était musicien, n'oublions pas. Par le concept d'expérimentation, nous faisons référence ici à l'expérience même de la musique, une expérience qui se veut première approche et qui est donc l'écoute. L'écoute qui devient le lien entre l'homme et une métaphysique de la musique, écoute qui prend donc une importance capitale : faire de l'écoute la première approche de cette *Terra ignota*, c'est faire de l'oreille un navire métaphysique⁸⁰. Un petit clin d'œil venant Jankélévitch, montrant que la logique des métaphysiciens peut faire dire tout et n'importe quoi.

Nous voyons bien, ici, que par cette idée nous nous sommes un petit peu égarés. Le travail qui va être nécessaire de faire face à la métaphysique, c'est bien celui de reprendre, de reconstruire la base et les fondations, dans une idée finalement assez cartésienne⁸¹, il faut aller du plus simple au plus complexe. Le plus simple est, finalement, ce qui va nous servir de base, il est donc logique de commencer par l'écoute musicale. Il faudra considérer l'écoute musicale comme le fondement empirique de notre approche de la musique et ne jamais

⁷⁹ Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 1. La manière et l'occasion*, p.61

⁸⁰ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.38

⁸¹ Ibid, p.44

s'éloigner de cette idée que l'homme a comme relation première avec la musique, celle de l'écoute. Gardons ce concept : *expérientiel*. La musique est avant tout *expérientielle* car pour en parler, il faut l'avoir vécu, mais plus encore, il faut avoir pratiqué la musique. *Expérientielle* car elle est création de réel par l'expérience de la pratique et de l'écoute, une mise à proximité d'une autre chose absente jusque-là et qui apparaît dans l'instant musical :

« À même le réel : ce n'est même plus la donnée immédiate et objective, c'est la nature en personne qui est devant vous... « Comme si vous y étiez ! » [...] la vérité à bout portant »⁸²

Par cette idée de rapport *expérientielle* à la musique, on remarque qu'il y a un manque de mots, manque de précision lorsqu'elle parle de la musique. Pourtant, Schopenhauer semble bien précis lorsqu'il parle de la musique. Mais comment en parle-t-il ? Il y a une façon d'en parler qui ressort : les métaphysiciens utilisent et réutilisent l'analogie, lorsqu'ils parlent de la musique, ils n'opèrent qu'en analogie et cherche des rapports de similitude. Nous pouvons prendre pour exemple, afin d'explicitier un petit peu cette critique, le chapitre XXXIX du *Monde comme volonté et comme représentation*. Au tout début de ce chapitre Schopenhauer parle de la musique, montrant et voulant explicitier le parallélisme manifeste de la musique avec notre réalité :

« Les quatre voix de toute harmonie, savoir la basse, le ténor, l'alto, et le soprano, ou ton fondamental, tierce, quinte et octave, correspondent aux quatre degrés de l'échelle des êtres, c'est à dire au règne minéral, au règne végétal, au règne animal et à l'homme. »⁸³

⁸² Ibid, p.44

⁸³ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.38

L'utilisation d'images et très correcte pour décrire ce dont on fait l'expérience auditive et la critique que Jankélévitch peut faire à Schopenhauer n'est pas son utilisation en tant que telle, mais bien plutôt la nature sous-jacente de cette explication : le problème de la représentation et de son utilisation pour éviter l'explication, ô combien problématique, de la nature même de la musique. Plus clairement, nous pouvons reprocher à Schopenhauer l'utilisation une analogie à des fins métaphysiques, cette analogie, portée par cette idée de parallélisme, semble transformer la musique (par un travail de l'esprit) pour qu'elle fasse apparaître nos propres représentations⁸⁴. Ainsi, cette première approche de l'écoute musicale nous permet de déceler deux caractères de la musique. L'analogie semble nécessaire pour en parler simplement car la musique est toujours éphémère et sans cesse différente. À chaque nouvelle écoute surgit en nous une nouvelle représentation, l'utilisation même de l'analogie est donc justifiée mais il ne faut pas la prendre au pied de la lettre.

Ainsi une des erreurs que l'on pourrait faire à cause de l'utilisation de l'analogie serait celle de faire d'une correspondance, une identité. De confondre la similitude et l'être.

« La musique se meut sur un tout autre plan que celui des significations intentionnelles : aussi est-ce par façon de parler et pour fixer les idées que l'auditeur de la symphonie, à son tour, prétend « suivre » le développement d'une idée. »⁸⁵

La critique de Jankélévitch est donc assez acerbe, simplement car il y a deux caractères de la musique qui auraient dû avertir les métaphysiciens de leurs erreurs : le premier étant celui du langage expressif et le second, celui de la signification, du sens. Premièrement, en musique, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs instruments jouant en même temps. Une preuve pour Jankélévitch que la musique n'est pas un langage⁸⁶. Il prend

⁸⁴ Ibid, p.23

⁸⁵ Ibid, p.28

⁸⁶ Ibid, p.29-30

pour exemple une discussion en simultané : lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, ce n'est pas une harmonie mais bien plutôt une cacophonie. Puisque la musique est inexpressive, il n'y a aucun souci de simultanéité, les instruments ne se parlent pas, ne se répondent pas et tout diffère donc des règles du langage oral, lorsque les divers instruments s'emmêlent dans *For The Love Of God*⁸⁷, tout semble être parfaitement articulé malgré les surcouches instrumentales. Le second problème, celui du sens, aurait dû être évité par la possibilité de redite. Puisque la musique n'est pas un langage, et qu'elle ne prétend rien dire, ni faire dire, et surtout qu'elle ne signifie rien, elle peut se permettre la redite⁸⁸, c'est-à-dire un retour sur ce qu'elle a déjà fait. La redite n'est pas une simple répétition, mais bien au contraire, une répétition qui se veut féconde, correspondant à la réalité même de la musique. Pour illustrer cela, il n'y a pas meilleure exemple que *In the Hall of the Mountain King*⁸⁹ qui use de la redite tout en l'augmentant, encore et encore, dans une fécondité peu égalée.

Une dernière chose aurait dû avertir les métaphysiciens. Par le préjugé, ils ont approché la musique comme si elle était un système cohérent, ils ont pensé que son développement devait être rationnel. Or, bien au contraire, la musique n'a rien à voir avec un développement qui se veut communicatif, elle ne possède pas de démonstration et encore moins d'ordre⁹⁰. Elle n'est que liberté. La musique n'est simplement pas maîtrisable, elle est libre et il est impossible pour nous d'avoir quelconque puissance sur elle.

⁸⁷ *For The Love Of God*, Steve Vai, issu de l'album « Passion and Warfare », 1990

⁸⁸ Ibid, p.32

⁸⁹ *In the Hall of the Mountain King*, Edvard Grieg, 1867

⁹⁰ Ibid, p.27

4. Philosophie et musique

Ces préjugés ne doivent pas être passés sous silence, bien au contraire, il faut les confronter. Il faut donc suivre Jankélévitch dans ses recherches car s'il a pointé les défauts des théories métaphysiciennes, c'est avant tout, pour nous offrir une autre approche. Il faut donc affronter et éliminer ces préjugés⁹¹ : s'ils existent, c'est qu'il y a un problème, c'est que la question est plus obscure que l'on ne croit. Pour Jankélévitch, la meilleure façon d'affronter ces difficultés, c'est d'étudier la musique en acceptant les limites de la connaissance, mais il faut aussi accepter que le style philosophique, que l'on pourrait classer sous l'appellation « systématique » n'est peut-être pas le plus adéquat, peut-être faut-il une philosophie plus aérienne pour s'intéresser à la musique ? Sinon, comment réussir à parler du duo de *Free Bird*⁹² sans l'enfermer dans une cage ? La musique est, comme nous l'avons dit, toujours mobile, toujours en mouvement, il faut donc penser une façon de faire correspondre la philosophie et la musique.

« La philosophie consiste à penser tout ce qui dans une question est pensable, et ceci à fond, quoi qu'il en coûte. Il s'agit de démêler l'inextricable et de ne s'arrêter qu'à partir du moment où il devient absolument impossible d'aller au-delà. En vue de cette recherche rigoureuse, les mots qui servent de support à la pensée doivent être employés dans toutes les positions possibles, dans les locutions les plus varices il faut les tourner et retourner sous toutes leurs faces, dans l'espoir qu'une lueur en jaillira, les palper et ausculter leurs sonorités pour percevoir le secret de leur sens. Les assonances et résonances des mots n'ont-elles pas une vertu inspiratrice »⁹³.

⁹¹ A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p. 45

⁹² *Free Bird*, Lynyrd Skynyrd issu de l'album « (pronounced 'lëh-'nérd 'skin-'nérd) », 1973

⁹³ Vladimir Jankélévitch, *Quelque part dans l'inachevé*, « Quelque chose de simple, d'infiniment simple », p.18

Le travail de la philosophie c'est de penser tout ce qui est possible et c'est donc à la philosophie de faire l'effort, de faire tout son possible pour arriver à traiter de la musique. Ainsi, nous ne devons pas nous arrêter comme les métaphysiciens sur ces questions qui semblent être inatteignables pour l'homme, bien au contraire, il faut creuser. La métaphysique s'est arrêtée bien trop tôt, elle s'est arrêtée au préjugé, en faisant de la musique un langage et en prétendant qu'elle n'est qu'un objet que l'on peut normer et régler. Nous devons parler de ce qui s'échappe, nous devons parler de ce qui se volatilise⁹⁴, et qui ne reste qu'un temps⁹⁵. Il faut donc une philosophie précise mais aérienne. Précise, car il faut être attentif à ce qui vient et qui repart sans nous prévenir, pour ne pas le manquer, nous remarquons que Jankélévitch en plus d'être philosophe et musicologue, il a dû apprendre à aborder la musique pour pouvoir aborder philosophiquement la musique, en témoignent les nombreux livres à propos de Debussy ou bien encore à propos de Fauré ou de Ravel⁹⁶. Aérienne, pour coller au mieux au mouvement de la musique et à sa liberté.

Il faut bien comprendre ce que c'est d'étudier la musique, c'est un travail difficile et consciencieux. Pour parler de l'immatériel, de ce qui ne suit pas de principe, il faut que la parole autant que l'écrit s'adaptent, ce qui joue sur le discours même.

L'expérience musicale se vit, plutôt que se théorise. Alors, comment écrire sur l'expérience musicale ? Il faut avoir une certaine absence de principe et une absence de définition aussi. La beauté et la dimension esthétique de la musique sont très connectées au domaine de l'ineffable, et il est très intéressant de remarquer que même si cet art s'écrit, il n'en

⁹⁴ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p. 76

⁹⁵ Voir chapitre 4 du mémoire.

⁹⁶ Ainsi, nous pouvons citer parmi ses ouvrages de musicologie : *Gabriel Fauré et ses mélodies* ; *Maurice Ravel* ; *Debussy et le mystère de l'instant*.

est jamais fixe, son éphémérité fait de lui une beauté, une beauté rattachée à l'évidence. Nous reviendrons plus tard sur ce lien à l'évidence⁹⁷.

Nous avons vu que Jankélévitch apparaît comme un philosophe de la négation : parler de la musique, oui, mais de manière détournée, en passant par ce qu'elle n'est pas plutôt que ce qu'elle est. Sa seule affirmation est celle qui transparaît dans sa critique de la philosophie métaphysique de Schopenhauer : la musique, pure liberté, n'exprime rien, elle n'est pas un langage, et ne contient aucunement de message caché pour l'homme. Par extension, l'étude même de la musique, en philosophie, devient un travail sérieux et minutieux, qui passe, étonnement en philosophie, par la pratique, par l'expérience, avant la théorie.

La question d'une expérience musicale se fait sentir, oui, il y a bien une expérience de la musique, en tant que locuteur, mais aussi en tant qu'interprète, et pour pouvoir parler de la musique, il faut la pratiquer pour connaître cet instant dont Jankélévitch nous parle tant, ce moment où, la musique, évanescence, apparaît, se laissant entrevoir, pour disparaître aussi vite. Cette expérience, il faut la vivre pour en parler, on comprend de suite pourquoi Jankélévitch jouait de la musique, passionné de piano, mais aussi pourquoi il a tant écrit sur les auteurs qu'il aimait, tenant des comptes rendus de concert ou de festivals⁹⁸ réunissant les auteurs chers à son cœur (Debussy, Ravel, Fauré, etc.).

Il y a clairement une évidence dans l'expérience musicale, une évidence qui chasse tous les doutes, levant les ambiguïtés : il y a réellement, dans l'expérience de la musique, un sentiment musical. Ce sentiment relève de la beauté musicale qui transparaît dans l'apparition éphémère de la musique.

⁹⁷ Voir chapitre 5 : Entrevision et expression, du mémoire

⁹⁸ Nous parlons ici de son recueil *L'enchantement musical*

Chapitre 3 : le *Je-ne-sais-quoi*

1. La nécessité de parler de la musique et le *Je-ne-sais-quoi*

Comment parler de la musique ? Pourquoi parler de la musique ? Qu'est-ce que la musique ? C'est entièrement le projet de Jankélévitch que de répondre à ces questions, mais sans jamais brider la musique, sans jamais commettre l'erreur des métaphysiciens en niant sa nature. Au contraire, il n'aura de cesse de penser l'impensable sans aller contre lui, sans le forcer.

« Penser l'impensable tout en le maintenant impensable, autrement dit, sans le substantiver, sans lui substituer un impensé, une idée toute faite. »⁹⁹

Ici, la question de la réalité musicale ne se pose pas, mais c'est bien plutôt la question de son lien avec la philosophie qui lui fait défaut. Si la musique est une chose libre, tellement libre qu'on ne peut la saisir, qu'on ne peut user de concept. En quoi serait-elle un problème philosophique ? C'est l'introduction du *Je-ne-sais-quoi* et le *Presque-rien* qui nous apporte une réponse :

« Il y a quelque chose d'inévident et d'indémontrable à quoi tient le côté inexhaustif, atmosphérique des totalités spirituelles, quelque chose dont l'invisible présence nous comble [...] Comment expliquer l'ironie passablement dérisoire de ce paradoxe : que le plus important, en toutes choses, soit précisément ce qui n'existe pas ou dont l'existence, à tout le

⁹⁹ François Coadou, *Pour une lecture de Philosophie première de Vladimir Jankélévitch*, Vrin « Le Philosophoire » 2001/3 n° 15 | p.197, 1954

moins, est le plus douteuse, amphibolique et controversable ? Quel malin génie empêche que la vérité des vérités ne soit jamais prouvée sans équivoque ? »¹⁰⁰

Il y a dans la musique une évidence profonde de sa présence, mais, comme le veut sa nature, une évidence trouble, inaccessible, ne laissant que des traces de son passage, et s'échappant de toute saisie. Comment qualifier la musique ? Il faut donc bien comprendre qu'écrire sur la musique c'est jouer avec ce qu'on ne touche pas, avec l'impalpable, la musique apparaît comme une chose dont la philosophie ne peut pas passer à côté tant elle représente l'insaisissable, ce dont l'homme ne peut pas s'emparer. De même Schopenhauer ouvrait son chapitre s'intéressant à la musique comme suit :

« Musica est exercitium metaphisices occultum nescientis se philosophare animis »¹⁰¹

Ainsi on comprend tout de suite que la philosophie et la musique ne peuvent s'ignorer, car toutes les deux se rencontrent dans l'exercice de l'insaisissable. Insaisissable qui prend une place énorme pour Jankélévitch, une place telle qu'il en fait l'un des caractères principaux de la musique. La philosophie ne peut pas ignorer la musique car sinon elle ignorerait une partie entière d'elle-même. D'un autre côté, la musique ne peut ignorer la philosophie car celle-ci s'efforce, comme nous l'avons vu, de dépasser les intentions des métaphysiciens et des conceptuels. L'expérience musicale est ce qui confirme l'existence d'événements ou d'apparitions ineffables, la musique glisse toujours entre nos doigts, mais c'est ce caractère qui fait d'elle l'un des plus importants exemples de l'insaisissable. La musique révèle donc l'existence de deux choses ; ces deux choses sont des concepts majeurs dans la philosophie de Jankélévitch, elle révèle l'existence du *Je-ne-sais-quoi* et du *Presque-rien*.

¹⁰⁰ Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien*, p.11

¹⁰¹ Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, p.327 « La musique est un exercice de métaphysique inconscient dans lequel l'esprit ne sait pas qu'il fait de la philosophie »

« La musique témoigne du fait que l'essentiel en toutes choses est *Je-ne-sais-quoi* d'insaisissable et d'ineffable ; elle renforce en nous la conviction qui voici : la chose la plus importante du monde est justement celle qu'on ne peut dire » ¹⁰²

Ce que démontre la musique c'est finalement un renvoi à la propre finitude humaine : l'homme ne peut pas tout comprendre, ne peut pas tout savoir, et il ne peut pas tout régir sous l'ordre de ses désirs ou de ses caprices. Pour répondre aux questions que nous pose la musique, il est nécessaire de faire appel à deux notions précises chez Jankélévitch, qui sont donc, le *Je-ne-sais-quoi* et le *Presque-rien*, et qui permettent d'éclairer une philosophie plus générale sans avoir à y entrer en profondeur.

Encore une fois, et c'est une habitude chez Jankélévitch, nous allons entrer dans le sujet d'une manière négative dans *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien*. Ainsi, comme la musique est apparue sous la forme d'un message pour les métaphysiciens, nous allons aborder ces concepts sous l'angle d'une idée *chimérique*.

Dans la vie de tous les jours, les mots « Je-ne-sais-quoi » sont utilisés pour montrer notre incapacité à préciser ou à définir quelque chose, ainsi nous pointons du doigt un objet qui nous est un petit peu sombre et nous le nommons « Je-ne-sais-quoi ». Or, on comprend bien le problème d'importer une notion si trouble, qui n'a finalement pas vraiment de définition, autre que de désigner un objet inconnu, dans la philosophie. On pourrait même dire que la philosophie est l'antithèse du *Je-ne-sais-quoi* : le philosophe lorsqu'il travaille avec des concepts, le fait toujours avec des concepts précis et définis, alors que fait le *Je-ne-sais-quoi* en philosophie ? Le philosophe c'est celui qui sait définir, entouré de concepts travaillés, on comprend bien que celui qui pose un *Je-ne-sais-quoi* au milieu de sa philosophie apparaît

¹⁰² Vladimir Jankélévitch, *Quelque part dans l'inachevé*, p.247

comme un philosophe dérégulé, un philosophe pratiquant une fausse philosophie, qui n'a pas valeur de vérité. Celui qui joue avec le *Je-ne-sais-quoi* sera dévalué face à ce qu'on pourrait appeler « un vrai travail théorique ». Nous avons donc là un problème : comment une chose qui se définit par son impossibilité à être défini, peut-elle, elle-même, définir quelque chose ?

Remarquons tout de suite que les difficultés que nous pose le *Je-ne-sais-quoi* (des difficultés définitionnelles) sont comparables aux difficultés que nous pose la musique, on serait alors tenté de faire les mêmes erreurs. D'une part, de simplement l'écartier de la philosophie (la musique n'a été que peu traitée en philosophie, n'apparaissant qu'à de rares fois (comme chez Platon, Saint Augustin ou encore Rousseau), d'une autre part d'imposer finalement une certaine volonté sur ce *Je-ne-sais-quoi*. Et c'est peut-être cette similitude qui va pouvoir les rassembler dans la philosophie, car comme la musique, le *Je-ne-sais-quoi* se doit d'être travaillé en philosophie.

Le *Je-ne-sais-quoi*, pour Jankélévitch, renvoie une chose assez simple et quotidienne : il fait directement écho à la crainte liée à notre finitude, donc à notre nature. Plus clairement, le *Je-ne-sais-quoi* réveille en nous la crainte de ne pas savoir, ce que Jankélévitch appelle « la vérité incomplète »¹⁰³

*« Il y a quelque chose qui est évident et indémontrable à quoi tient le côté inexhaustible, atmosphérique des totalités spirituelles, quelque chose dont l'invisible présence nous comble, dont l'absence inexplicable nous laisse curieusement inquiet, quelque chose qui n'existe pas et qui est pourtant la chose la plus importante entre toutes les choses importantes, la seule qui vaille la peine d'être dite la seule justement qu'on ne puisse dire ! »*¹⁰⁴

¹⁰³ Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 1. La manière et l'occasion*, p.11

¹⁰⁴ Ibid, p.11

Ainsi, il y a clairement un inconfort de ne pas connaître toute la vérité, un inconfort d'abandonner une chose sans avoir pu la saisir entièrement, cet inconfort provoque un sentiment d'incomplet et de trouble profond, à différents degrés évidemment, ce manque est alors appelé par Jankélévitch *une nescience*¹⁰⁵. Heureusement, on peut se détacher de cette mauvaise sensation, on peut prendre du recul : si cet inconfort dû au *Je-ne-sais-quoi* est une place vide alors on peut la combler par quelque chose d'autre, il est logique de penser que lorsque l'on a déterminé la nature du manque, on peut le compenser en trouvant la pièce manquante, ainsi cette crainte est réparable. Mais Jankélévitch ne s'arrête pas là, bien au contraire, n'oublions pas qu'il faut aller du plus simple au plus complexe : il faut maintenant s'attaquer à comprendre les différents degrés du *Je-ne-sais-quoi*.

¹⁰⁵ Ibid, p.45

2. Les échelles du *Je-ne-sais-quoi*

On peut retrouver dans la philosophie de Jankélévitch différents degrés du *Je-ne-sais-quoi*, différents degrés qui sont liés à la difficulté de composer avec ce manque qui s'empare de nous. Nous allons donc nous y attarder à travers trois moments qui correspondront chacun à un degré du *Je-ne-sais-quoi*, du plus simple au plus complexe.

Dans un premier temps, le *Je-ne-sais-quoi* se présente sous la forme d'une place vide que l'on reconnaît quand elle se présente, c'est une absence qu'on ne peut momentanément combler, cette absence est identifiée, et peut donc être assez simplement réparée. C'est un défaut déterminable de la connaissance. Et donc, il convient de remplacer le défaut de connaissance dès que l'on sait ce qu'il manque ; il est simple de compenser ce vide et surtout, celui-ci ne donne aucunement lieu à une remise en doute profonde de notre connaissance. L'angoisse qui est causée à cause de ce manque est très faible, quasi inexistante.

« Le je-ne-sais-quoi est le terme manquant, il désigne la place encore vide, mais parfaitement délimité, que nous comblerons un jour par enserrement graduelle [...] il ne s'agit que de précisions circonstanciées, et ces précisions peuvent être l'une sans l'autre : par exemple on peut connaître la hauteur d'un objet sans connaître son poids. »¹⁰⁶

Dans un second temps, cela devient un manque de connaissance qui est beaucoup plus flagrant, ce n'est pas seulement un détail qui est manquant, mais bien plutôt la source même d'un événement :

¹⁰⁶ Ibid, p.44

« Il arrive qu'une dissymétrie imperceptible commence à poindre entre la zone connue et la petite place en blanc ; je sais bien que quelqu'un a commis le crime, mais je ne sais pas qui ; ce qui manque, c'est un nom. »¹⁰⁷

Cette absence est plus difficile à combler mais il est tout à fait possible de se confronter à elle. Cela donne lieu à une petite *nescience*, toutefois, elle n'empêche pas de poser des faits.

« Il n'en est pas moins vrai que notre ignorance reste ici contingente et temporaire : le *Je-ne-sais-quoi* et pour l'instant je ne sais qui est monsieur untel, mais ce monsieur, l'agent de cet acte existe sans nul doute, et c'est moi qui ne sais pas encore s'il faut l'appeler Pierre ou Jacques. Voilà une *nescience* qui n'a rien de mystique. »¹⁰⁸

Dans un troisième temps, le *Je-ne-sais-quoi* ne relève plus de l'absence, il n'est plus source d'un manque mais bien d'une peur face à la complexification. Ici le manque est immense et va représenter un engagement titanesque, une investigation des plus complexes. C'est le manque le plus intéressant car c'est le problème philosophique qui agite le rapport entre métaphysique et musique. C'est un manque qui agite ceux qui souhaitent tout maîtriser et qui, à la place de donner du sens, ajoutent de la confusion, de l'erreur. C'est un problème philosophique qui met en exergue les limites de la raison, qui existe bel et bien, une raison qui a peur et qui va, pour essayer d'ordonner, faire appel à la métaphysique comme sauveur.

« Mais le recours au *Je-ne-sais-quoi* peut être aussi une négligence d'état de l'esprit fort. Le logos a ses limites, et il faut bien en tenir compte. [...] ici l'esprit fort n'a pas pris le temps

¹⁰⁷ Ibid, p.45

¹⁰⁸ Ibid, p.45

de dénombrer, débrouiller ou faire apparaître tous les éléments d'une totalité ouverte : désespérant d'en finir, il dit et cætera prématurément »

Ainsi, ce qui n'était qu'un manque, prend une place énorme sous la forme d'une anxiété trompeuse, et le *Je-ne-sais-quoi* devient une chose dépréciée engendrant de la douleur et de la crainte. C'est ce troisième degré du *Je-ne-sais-quoi* qui ramène directement l'homme au fait qu'il ne peut tout savoir ni comprendre et qui par peur va exclure ce *Je-ne-sais-quoi*.

Jankélévitch n'est pas de cet avis, ces choses qui sont là sans être là, qui nous traversent sans que l'on ne puisse ni les nommer ni les saisir, nous ne devons pas les mettre de côté. Au contraire, la philosophie doit s'en occuper, c'est ce qui doit le plus nous intéresser. Pour Jankélévitch le *Je-ne-sais-quoi* c'est le plus important, il faut l'accepter, il faut s'ouvrir à l'insaisissable et ne pas éprouver de la peur mais plutôt de la joie, et surtout, toujours dans ce rapport avec l'expérience, avec ce qui fait de nous des humains, il ne faut pas mettre les émotions de côté.

« L'esprit de finesse, de plus en plus attirés dans les entrailles de l'intelligible, est de plus en plus saisi d'angoisse devant la grandeur immense à éteindre, de plus en plus incapable de traiter le tout comme une chose. Cette décourageante négativité n'est-elle pas une positivité lue à l'envers ? Mobiliser d'un côté par l'infini de cité du Real qui cède sous son effort, stoppé d'autre part, comme les maçons de Babel, par le désespoir d'atteindre jamais le ciel de l'absolu »¹⁰⁹

On remarque que dans ces différents degrés de *Je-ne-sais-quoi*, les deux premiers sont plus des problèmes épistémologiques (lacune de connaissance). Le troisième cas, lui, est bien un problème philosophique car il revient à considérer l'infini comme une source de tourments.

¹⁰⁹ Ibid, p.49

Cette idée-là fait de l'insaisissable un ennemi de l'homme, lui donnant une aura de peur qui provoque un combat philosophique : celui des métaphysiciens. On remarque dans ce combat une démarche très paradoxale des métaphysiciens, ils ont peur, certes mais n'oublent pas de s'élever au-dessus des choses qu'ils ne comprennent pas « *Omnis determinatio est negatio* »¹¹⁰.

Ainsi l'angoisse provoquée par le *Je-ne-sais-quoi* nous pousse à le voir comme une nuisance philosophique. Et Jankélévitch d'ajouter que, bien au contraire, il ne faut pas le réprouber mais bien plutôt l'accepter car il est toute la musique.

On remarque que Jankélévitch traite de la musique comme un être certain, la musique est là, elle nous traverse et elle prouve sa réalité en plus de confirmer notre réalité en l'imprégnant de sensations, l'existence est affirmée, le *Je-ne-sais-quoi* c'est ce qui affirme l'existence des choses sans en devoir à chaque fois réaffirmer leur réalité, peut-être qu'il déstabilise, mais il affirme de manière positive.

¹¹⁰ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.37 « dans toute détermination, il y a de la négation »

3. Le *Je-ne-sais-quoi* de la musique

Le *Je-ne-sais-quoi* est, comme nous l'avons dit de manière détournée, l'expérience quotidienne de l'insaisissable. Cela fait donc de lui une réalité à laquelle l'homme est toujours confronté. De même, les choses, pour Jankélévitch, ne doivent pas être tout le temps interrogées sur leurs réalités ou non, il y a une forme de suspension d'incrédulité lorsqu'elles apparaissent à l'homme autant sur le plan émotionnel qu'*expérientiel*. Il faut donc se baser sur autre chose que la théorie, et cette autre chose est évidemment l'expérience. Plus clairement, il faut fixer notre dispositif de compréhension sur l'intuition organique, comme le modèle préréflexif de Schopenhauer.

« *Le Je-ne-sais-quoi désigne ici non point le principe secondaire et supplémentaire de la synthèse qui a posteriori fait du total une totalité et de la somme unité, mais le charme originare grâce auquel le perçu et immédiatement un sans avoir jamais été plusieurs : loin que les centres nerveux soit le creuset où la mixture serait broyée, la qualité s'impose d'elle-même comme simple de naissance* »¹¹¹

L'organisme c'est ce qui permet à Jankélévitch de placer l'expérience du *Je-ne-sais-quoi* sur le même plan que notre expérience de la réalité, nous pouvons reprendre notre idée de musique *expérientielle*. Et même si Jankélévitch s'insurge face à l'utilisation de la métaphysique par rapport à la musique, nous pouvons remarquer un début de ce qui s'apparente à une métaphysique avec la musique : c'est une chose qui apparaît, qui s'impose à notre ipséité et qui disparaît de suite. Et ces choses qui sont de passage et qui s'impose à nous, Jankélévitch les appelle dans *Philosophie première : les choses premières*. Il les décrit

¹¹¹Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, I. La manière et l'occasion*, p.52

comme des choses infiniment simples, simples dans le sens d'un Un. On ne peut penser, par exemple, au temps, à l'existence ou à la liberté, qu'il faut saisir quand elles passent, car les choses premières s'attrapent à l'instant même où elles apparaissent. Nous n'avons pas le temps de les théoriser ou d'en discuter, déjà là, déjà parties. Ces choses se vivent, elles s'adressent directement à notre corps, et l'esprit n'a aucunement le temps d'en discuter, de les analyser. Les choses premières sont donc similaires au *Je-ne-sais-quoi*, et même peuvent être des *Je-ne-sais-quoi*, elles en partagent d'ailleurs les caractéristiques : une présence qui s'impose et qui disparaît, laissant perplexe devant l'inconnue qu'elles représentent.

Pour en parler, Jankélévitch fait donc jouer les paradoxes :

« Autre chose : telle serait le nom de ce terme ambigu, intermédiaire entre chose et non chose, entre quelque chose et rien ; mais non pas telle ou telle chose en acte qui serait virtuel pour moi seul et deviendrait cette chose déterminée que voici après le mouvement requis pour faire de l'Ailleurs un Ici, après le temps nécessaire pour faire du Futur un Maintenant, après l'altération qui fait l'Autre devenir le Même... Non ! il faudrait dire plutôt : toujours autre chose ! »¹¹²

Le *Je-ne-sais-quoi* peut donner l'impression d'un rien, comme nous le disions avant, il se définit avant tout comme un vide qui prend possession de l'homme, si le *Je-ne-sais-quoi* n'est pas si grave, alors l'homme peut espérer le combler assez facilement mais aussi, plus simplement, l'oublier. Il y a donc un rapport qui se veut mécanique, c'est-à-dire une chose assez insignifiante qui peut nous perturber, et, à la limite, être une petite source d'angoisse. Mais ce rien qu'est le *Je-ne-sais-quoi*, est un *Presque-rien*, qui est un tout. Il faut bien comprendre que le *Je-ne-sais-quoi* n'est ni rien ni quelque chose, il est l'insaisissable qui ne

¹¹² Ibid, p.69

possède donc aucune qualité déterminable, car si l'homme force sa nature d'insaisissable, il disparaît.

Il faut donc bien comprendre que notre nature de corps *expérientiel* nous fait entrevoir l'insaisissable, c'est-à-dire ce qui n'est pas fixé et est voué à disparaître. Nous avons des *Presque-rien* qui ne sont pas purement rien. Nous avons le *Quod* du *Nescioquid* sans le *Quid*¹¹³ : ces *Presque-rien* existent, ils ont donc une quoddité effective, mais leurs natures restent inconnues et inaccessibles. De même nous pouvons dire que ces *Presque-rien* sont chacun un tout car ce sont des choses essentielles de la vie et de l'expérience humaine regroupées sous le signe de l'ineffable.

Que dire de la musique dans tout ça ?

Clairement, nous pouvons dire que la musique est une *Chose première*, définie par son caractère ineffable et insaisissable. C'est une existence presque inexistante. Et donc, si c'est une *Chose première*, elle en a les caractéristiques : elle est une totalité indivisible laissant le goût amer d'un *Je-ne-sais-quoi* inqualifiable. Ce tout, l'homme doit entièrement s'ouvrir à lui dans l'expérience, mais une expérience qui est musicale. C'est-à-dire une expérience qui n'est pas expérience d'une seule note mais bien l'expérience d'un tout en même temps. Nous avons donc bien là l'idée d'une totalité indivisible, ancrée dans le monde et dans le temps, qui devient sujet de la philosophie.

Ce tout, indivisible et insaisissable, qui entraîne avec lui l'émotion musicale, Jankélévitch appelle cela le charme de la musique.

« *Le charme n'est pas le sens du poème, mais bien plutôt le sens de son sens, et la quintessence de son essence : la musique révèle le sens du sens, qui est charme, en le*

¹¹³ Ibid, p.44

soustrayant à nos gloses. Telle est cette divine éternité d'un quart d'heure qui s'appelle la ballade en fa dièse de Gabriel Fauré. »¹¹⁴

Le *Je-ne-sais-quoi*, qui, au départ est une absence source d'angoisse, devient, par la musique, un charme mystérieux. Il y a dans tout cela une puissance mystérieuse, un mystère positif, charmeur, devant cette *Chose première* qu'est l'expérience musicale, une chose insaisissable et impossible à nommer. Nous pouvons, en prenant un petit peu d'avance, voir l'expérience musicale comme une expérience de charme qui se trouve dans l'insaisissable, nous avons donc là une véritable expérience esthétique.

Il y a une nécessité de parler de la musique en philosophie, les deux sont intimement liées, la philosophie est l'un des seuls moyens pour poser des mots sur la musique, et la musique est cette chose qui représente le mieux l'insaisissable tant elle apparaît furtivement à l'homme. Il revêt donc pour Jankélévitch l'identité d'un *Je-ne-sais-quoi* ambivalent, autant source d'angoisse, qu'une forme mystérieuse et charmeuse. La musique est un *Presque-rien*, qui se révèle dans *l'expérientiel* de la musique, dans l'expérience esthétique de cette temporalité musicale, lorsque l'insaisissable se révèle à l'homme. Ces choses essentielles de la vie et de l'expérience humaine regroupées sous le signe de l'ineffable ont enfin un nom, un nom aussi volatile que ce qu'il désigne : les *Presque-rien*. Toutefois, la musique prend sa différence dans le qualificatif que Jankélévitch lui donne : elle est une *Chose première*, c'est-à-dire, une unité non sécable, ainsi, avec tous ces qualificatifs, la voilà devenue aussi importante et complexe, que les grands concepts philosophiques que sont le temps, ou bien en encore, la liberté.

¹¹⁴ Ibid, p.53

Chapitre 4 : Écrire l'ineffable

1. Sortir des systèmes

Un sentiment devant l'insaisissable, voilà de quoi Jankélévitch tient à nous parler, la musique c'est une beauté éphémère qui s'offre à nous le temps d'un événement. Mais si cette beauté ne se révèle que par le sentiment de l'instant, pourquoi s'efforcer d'écrire dessus ? Si la musique se révèle avant tout dans l'expérience, pourquoi écrire dessus ? Jankélévitch évite l'erreur des métaphysiciens, n'ayant jamais cessé d'écrire dessus, il a pourtant su lui faire garder toute sa force, sans jamais la réduire ou l'amoindrir : il lui accorde une place toute spéciale. Traitement équivalent à celui de Schopenhauer, qui plaçait la musique comme le plus haut de tous les arts ; étrangement, ces deux philosophes pratiquaient activement la musique.

Mais Jankélévitch passe après Schopenhauer, et le traitement premier qu'il fait de la musique, c'est-à-dire s'intéresser à ce qu'elle n'est pas, sert à rebâtir les fondations d'une nouvelle manière de la penser. En l'appréhendant négativement, il montre toute la profondeur mais aussi l'empreinte qu'elle laisse sur nous. Clairement, pour pouvoir parler de la musique, il faut tout détruire pour reconstruire, annihiler les préjugés. Et c'est ici qu'on voit le but premier de Jankélévitch, il veut faire place nette pour ensuite l'investir, faire de la musique une question profondément philosophique.

Et pour cela, il faut évidemment parler de la musique, la première concernée, lui donner une place dans le langage philosophique. Tout le problème réside là, comment parler de la musique alors qu'elle n'est que *Je-ne-sais-quoi* ? Comment garder son caractère sans la fixer dans le discours ? Pour cela, la philosophie doit se séparer de ses outils les plus précieux : les

concepts et les démonstrations. La philosophie systématique doit s'arrêter au bord de l'ineffable.

« Ce qui s'en va, ce qui ne reste pas, ce qui est là et déjà presque plus là, c'est précisément ce qu'il faut interroger et ce dont il faut parler »¹¹⁵

Il s'agit donc avant tout d'un défi pour Jankélévitch dans sa manière de traiter de la musique, il ne doit pas suivre la voie de la métaphysique, ne surtout pas s'enfermer dans un système : ce serait alors condamner la musique en la réduisant dans sa liberté. Il faut laisser la philosophie ouverte, pour que la musique puisse être en mouvement à l'intérieur, laisser de la place à ce qui ne peut être saisi, et ne surtout pas tenter de le saisir, sous peine de renier sa nature. Si la musique est libre, il faut que la philosophie qui s'en occupe soit tout aussi libre, donc au moins similaire dans sa construction, une philosophie aussi aérienne que la musique.

De même, il faut aborder la musique en acceptant les limites de nos capacités pour ne pas tomber une nouvelle fois dans l'erreur des métaphysiciens, ne pas la cloisonner en pensant ce qu'elle n'est pas. Il faut donc affronter les difficultés : celles des préjugés, bien sûr, mais surtout celles de la raison, voulant toujours poser du sens sur tout. La philosophie s'occupant de la musique se doit donc d'être dans un mouvement perpétuel, comme la musique.

« La philosophie consiste à penser tout ce qui dans une question est pensable, et ceci à fond, quoi qu'il en coûte. Il s'agit de démêler l'inextricable et de ne s'arrêter qu'à partir du moment où il devient absolument impossible d'aller au-delà »¹¹⁶

¹¹⁵ A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p. 46

¹¹⁶ Vladimir Jankélévitch, B. Berlowitz, *Quelque part dans l'inachevé*, p.18

Le rôle de la philosophie c'est d'aller plus loin, plus profondément, tout en restant aérien, ne jamais se fixer, ne pas s'arrêter trop tôt comme la métaphysique. La métaphysique s'est stoppée devant les préjugés et les incertitudes en prétendant faire de la musique un objet que l'on peut normer, en l'immobilisant, allant à contrario avec sa nature. Il ne faut jamais oublier que la musique, qu'elle se joue ou qu'elle s'écoute, s'échappera toujours (il faut noter que cette échappée apparaît aussi dans la musique progressive, nous pouvons évoquer *Excerpts from the six wives of Henry VIII*¹¹⁷). Et il faut parler de ce qui nous échappe, la philosophie a le devoir de s'intéresser à la musique. Une philosophie voulant travailler ce qui est toujours en mouvement se doit d'être une philosophie particulièrement rigoureuse, une philosophie plus approximative ne saurait se saisir de ce qui n'est présent qu'un instant. Il faut donc une attention de tous les instants sur ce qui ne fait que passer, sans quoi, la musique ne se laisserait même pas entrevoir. L'étude de la musique est un travail minutieux et laborieux. Mais plus encore, si l'on parle de choses immatérielles et évanescences (sans principe), il faut que la parole et les écrits correspondent aux choix de la recherche. Un discours fondé sur le mouvement doit être en mouvement, pour parler d'évanescence, il faut être évanescent. Il faut donc à tout prix éviter le système en tant que méthode philosophique. On ne doit en aucun cas soumettre la musique aux concepts et à la soif de connaissance qui en découle :

« [Jankélévitch] emploie une terminologie, un vocabulaire abondant toujours affiné, toujours repris sous sa plume, afin de reconsidérer le mystère de la musique se manifestant dans l'exécution musicale »¹¹⁸

La question est donc : comment écrire sur l'expérience musicale sans engager aucun principe précis ? L'un des premiers critères serait de ne pas définir la musique en fonction de

¹¹⁷ *Excerpts from the six wives of Henry VIII*, Yes, issu de l'album live « Yessongs », 1973

¹¹⁸ Corbel, E. (2005). *Considérations sur l'interprétation chez Vladimir Jankélévitch et Igor Stravinsky*. Horizons philosophiques, 16 (1), 74–8, p.75

la beauté ou de la juger selon des règles : plus clairement, ne pas la juger selon des critères subjectifs (qu'est la beauté relative) et ne pas la cloisonner en tentant d'y planter des règles de fonctionnement. Il faut éviter les critères de jugement subjectif.

À noter que la beauté existe bel et bien dans l'idée que Jankélévitch se fait de la musique, mais elle ne vient pas d'un fondement normé ni d'un sentiment subjectif, mais bien de ce qui reste indéfinissable : l'ineffable. Ineffable composant le cycle d'apparition et de disparition qui fait la beauté de la musique. Il y a donc bien une évidence dans la musique : ce sont les sentiments éclairés qui nous parviennent lors de l'expérience musicale.

« [la musique] suggère surtout, se revêt de charme : elle signifie sans désigner, sans expliquer. Elle promet quelque chose qui ne se clarifie pas car elle est naturellement équivoque. »¹¹⁹

¹¹⁹ Ibid, p.77

2. Échapper à la méthodologie

Il y a donc une difficulté très claire d'écrire sur l'instant musical (on remarquera la difficulté de mettre des mots sur la musique dans son recueil de notes intitulé *L'enchantement musical*, où il ne peut faire autrement que d'opérer en métaphores). Il est bien logique de préférer faire de la musique plutôt que d'écrire dessus, de préférer l'expérience, plus pure, que la théorie. Et qui surtout, se heurte à la difficulté de transcrire l'expérience avec des mots. Comment écrire la beauté musicale ? On peut écrire sur le Beau, comme l'a fait Kant dans la *Critique de la faculté de juger*¹²⁰, mais la beauté musicale, elle, est éphémère, elle ne se laisse pas aussi aisément capturer par les mots, et, comme la musique, ne se laisse entrevoir que dans sa répétition insaisissable. La beauté musicale est un sentiment esthétique lié directement à notre expérience propre, contrairement au Beau qui se veut universel.

Et ce fait, celui de refuser de lier la beauté musicale au Beau, consiste en un rejet catégorique de tout langage conceptuel. Il faut privilégier l'expérience, mais, malgré cela, ou peut-être justement à cause de cela, il faut parler de la musique. Il faut trouver un moyen adapté, car si les concepts ne peuvent être appliqués à la musique, alors il faut passer outre ceux-ci, et coller au maximum à l'expérience et au caractère de la musique. Or, nous voyons bien que Jankélévitch arrive à en parler, et s'il en parle, c'est bien parce qu'il suit le mouvement de la musique, il la respecte et essaie de la suivre, en renouvelant sans cesse ses propos, tout en oubliant pas que la musique n'est pas un langage.

¹²⁰ E. Kant, *Critique de la faculté de juger*, §6, p.189

« Il n'existe pas de parallélisme strict, de traduction littérale entre le son et le sens. La phrase musicale est et sera toujours différente de la phrase grammaticale. La signification reste ainsi cachée en musique, ce qui constitue toute sa singularité et tout son mystère. »¹²¹

Cette ritournelle de propos permet à Jankélévitch de s'approcher au mieux de la redite musicale, et, surtout, d'en avoir le caractère : si la redite musicale est possible alors qu'elle se répète inlassablement, c'est parce qu'elle prend de nouveau sens à chaque fois, or, Jankélévitch¹²² suit cette idée, ses répétitions ne sont jamais creuses, bien au contraire, elles permettent de creuser de plus en plus, de manière minutieuse, tout ce qu'on peut dire. De même, cela permet de célébrer l'expérience musicale, qui, rappelons-le, est toujours première, et de faire de l'écriture le moyen de manifester une exaltation pour l'expérience.

Evidemment, cela entraîne nombre de difficultés de compréhension :

« Vous considérez toute méthode comme un stratagème, une machination. Vous déjouez toutes les procédures rationnelles qui prétendraient maîtriser l'insaisissable et assigner un terme à la poursuite du temps : cette manière — pénéloépénne — de tisser et de détisser sans relâche constitue le harcèlement propre à votre pensée »¹²³

Nous pouvons nous arrêter un instant sur l'usage du terme « pénéloépénne » caractérisant parfaitement la non-méthode d'écriture de Jankélévitch, et qui fait directement référence à l'épouse d'Ulysse dans l'*Odyssée*. Ici, Berlowitz¹²⁴ l'utilise sous

¹²¹ Corbel, E. (2005). *Considérations sur l'interprétation chez Vladimir Jankélévitch et Igor Stravinsky*. Horizons philosophiques, 16 (1), 74–8, p.77

¹²² A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p. 39

¹²³ Vladimir Jankélévitch, B. Berlowitz, *Quelque part dans l'inachevé*, p.29

¹²⁴ Béatrice Berlowitz, auteur de *Quelque part dans l'inachevé*

la forme de la ruse de Pénélope, qui tisse le jour et défait la nuit le linceul de Laërte, mais n'a pas la même signification que dans l'*Odyssée*. Ici, il est question de la redite, du recommencement perpétuel des propos de Jankélévitch sur la musique, et il n'est pas question de gagner du temps, mais bien plutôt de dire et de redire ses propos, de toujours se remettre en question, pour approfondir avec le plus de précision possible la question : la redite de l'écriture n'est aucunement stérile dans ce cas.

Jankélévitch n'utilise aucune méthodologie, il ne développe pas ses dires, mais multiplie les exemples pour approfondir l'expérience qu'il a vécu. Sa philosophie est une parfaite démonstration d'improvisation musicale, ne faisant place à aucune construction logique, aucune méthodologie, il fait vivre la musique et sa liberté dans l'écriture¹²⁵. Finalement, nous pouvons même dire qu'il parle parfaitement de la musique en étant dans une philosophie libre. Tout en célébrant le jeu avec l'insaisissable et l'acceptation de celui-ci.

¹²⁵ Le style de Jankélévitch déroute car il est l'opposition totale du modèle philosophique, il veut penser l'impensable, sans jamais nier cet impensable, écrire tout en gardant le mystère, emmêler les choses qui le sont : « Philosophie première n'obéit pas, comme la plupart des œuvres philosophiques le font, aux règles quasi architecturales de construction logique. Ce n'est pas un édifice radieux, bien proportionné où chaque élément se trouve à la place qui lui est raisonnablement assignée. [...] les différents éléments ne sont plus extérieurs mais sont fondus, enchaînés » *Pour une lecture de Philosophie première de Vladimir Jankélévitch* (1954) François Coadou, Vrin « Le Philosophoire » 2001/3 n° 15 | p.197

3. La métaphore et son piège

Nous avons vu précédemment que Jankélévitch reprochait l'usage des analogies¹²⁶ aux métaphysiciens, pourtant, tout au long de ses écrits, il les multiplie, les utilisant pour clarifier et imager son propos. Il use de métaphores, certes, mais toujours dans une forme qui permet de coller au mieux à ce qui est en mouvement. Le but ici n'est pas de faire de la musique une chose qu'elle n'est pas, mais bien d'illustrer, de représenter la musique. Pour faire cela, il faut bien garder en tête qu'écrire sur la musique ce n'est pas révéler son secret, découvrir sa nature, mais bien plutôt de dépasser les frontières du langage conceptuel. La musique n'est certes pas un langage, mais pour en parler, il faut bien malheureusement poser des mots sur elle, mais cette écriture doit être en accord avec la nature de la musique, c'est-à-dire, libre et aérienne. Le but de l'écriture sur la musique est de parler de ce qu'elle nous évoque, les représentations qui nous apparaissent quand elle se joue, sans oublier qu'elle ne produit aucunement du discours. Il faut donc passer par un procédé qu'est l'écriture poétique¹²⁷.

« Les Préludes obéissent encore à la loi romantico-manichéenne de l'antithèse, qui gouverne presque tous les « Poèmes symphoniques » de Liszt : contraste de la joie et du désespoir, de la paix rustique et de l'héroïsme belliqueux, effet de relief sensationnel comme chez Victor Hugo. Mais le dualisme thématique est ici subordonné à la poussée organique et quasi végétale de la « grande variation » qui mobilise tous les thèmes, modèle et déforme la mélodie, circule enfin comme une sève généreuse à l'intérieur du discours musical... »¹²⁸

¹²⁶ Ici, nous utiliserons les termes « analogie » et « métaphore » comme synonyme car ils ne semblent pas être usés d'une autre manière dans la philosophie de Jankélévitch et de Schopenhauer.

¹²⁷ La poésie semble être très semblable à la musique dans ses caractéristiques, il est donc logique de penser que son emploi est la meilleure façon pour parler de la musique : « La poésie tient dans l'ailleurs, l'allusif, le Je-ne-sais-quoi. Elle est habitée de cette présence à la fois ténue et profonde de la précarité, sans toutefois y accorder trop grand domaine. » Des Aulniers, L. (2016). « La poésie des choses sujettes à ne pas durer ». Aux antipodes de la mort contemporaine ? Nouvelles perspectives en sciences sociales, 12, p.157

¹²⁸ Vladimir Jankélévitch, *L'enchantement musical*, p.89

Nous notons donc l'emploi de l'analogie entre la musique (et sa constitution) et les végétaux, évoquant la poussée de l'arbre mais aussi la sève voyageant à travers tous les xylèmes du végétal. La grande variation étant le thème premier subissant des métamorphoses au fur et à mesure des mesures, comme le végétal se métamorphosant de pousse à arbre, n'étant qu'une variation du thème premier. La sève prend alors l'image du thème circulant et perdurant à travers les transformations. Cet exemple montre particulièrement comment l'écriture poétique permet de gagner en précision lorsqu'on parle de la musique, tout en gardant le mouvement qu'elle effectue, en la laissant libre. Les métaphores sont là pour ne pas s'éloigner de la musique mais aussi ne pas user de concept, mais il ne faut pas oublier l'un des défauts que peuvent engager les métaphores : prévaloir la vision sur l'audition.

« Jusqu'ici nous avons surtout parlé des idoles de la rhétorique qui assimilent la musique à un langage. Mais les idoles optiques sont plus tentantes et plus trompeuses encore. L'animal parlant est un animal visuel, et il ne comprend bien que ce qu'il projette dans l'espace. »¹²⁹

Nous savons très bien que Jankélévitch était lecteur de Bergson, comme le prouve le livre qu'il a écrit dessus, or, ici, difficile de ne pas évoquer Bergson qui a travaillé sur les mélodies, la durée et l'espace. Pour Bergson, prévaloir la vision sur l'audition, c'est confondre durée et espace, et donc transformer des métaphores auditives en des métaphores spatiales. Insérer la spatialité dans la durée, au lieu de la laisser être une continuité indéfinie.

¹²⁹ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.114

« Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir, et pourtant c'est la continuité même de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression »¹³⁰

« Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir - une impression aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité - et pourtant c'est la continuité de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression. Si nous la découpons en notes distinctes, en autant d'avant », et d'« après » qu'il nous plaît, c'est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons la succession de simultanéité : dans l'espace, et dans l'espace seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les unes aux autres. »¹³¹

Lorsqu'on veut comprendre une chose, on les transpose dans l'espace : il y a une spatialisation de la mélodie. Les sons ne sont plus vus dans leur continuité temporelle mais dans un espace où ils sont contigus. Lorsqu'on écrit, cette tendance à spatialiser apparaît d'autant plus et fixe le mouvement des notes. Quand le langage spatialise, il interrompt le mouvement. Il faut maintenir la position qu'a la musique, elle n'est que mouvement, aucunement spatialisation : elle ne s'écoule que dans la durée.

¹³⁰ Henri Bergson, *La pensée et le mouvant*, p.166

¹³¹ Ibid, p.166

4. Objectiver l'expérience musicale

Nous avons donc l'idée, grâce à Jankélévitch, d'utiliser l'écriture poétique, qui permet d'évoquer des impressions, des représentations et des émotions, mais qui garde toutefois en elle les défauts propre à l'écriture¹³², c'est-à-dire, les mots. Les mots ont un sens, et c'est un problème dont chaque écrivain est conscient : les mots sont nécessairement porteurs d'un sens, et, à travers eux, peut transparaître une pensée, c'est là le plus grand problème. C'est donc un travail de tous les instants de choisir les bons, la bonne manière de dire, et il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans une réutilisation de mots déjà empêtrés dans un parterre de signification : il faut sans cesse renouveler sa façon d'écrire, éviter les mots dont la surutilisation a terni le sens.

De même, il ne faut pas oublier que le mot demeure une version sous évoluée de la musique, la musique le dominera toujours, même lorsque celui-ci transparaît à travers l'écriture poétique. La musique a la redite, le mot a l'anaphore, mais lequel des deux peut se permettre de dire et de redire inlassablement ? L'anaphore permet les répétitions, mais la musique y est supérieure car la redite musicale restera toujours féconde, nous avons cité *In the Hall of the Mountain King*, mais nous pouvons augmenter cette idée en évoquant *Naturträne* de Nina Hagen¹³³. D'ici, nous pouvons presque conclure que les mots seront toujours moins puissants que la musique car pour la suivre, il faudrait toujours renouveler les métaphores. C'est donc un effort permanent.

« Les mots qui servent de support à la pensée doivent être employés dans toutes les positions possibles, Dans les locutions, les plus variées ; il faut les tourner et les retourner sous toutes leurs faces dans l'espoir qu'une lueur en jaillira, les palper et ausculter leurs

¹³² Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.37

¹³³ *Naturträne*, Nina Hagen issu de l'album « Nina Hagen Band », 1978

sonorités pour percevoir le secret de leur sens. Les assonances et résonances des mots n'ont-elles pas une vertu inspiratrice ? »¹³⁴

Jankélévitch ne rejette pas la poésie, bien au contraire, c'est le meilleur moyen pour parler de la musique car c'est ce qui s'en approche le plus mais cela demande un travail permanent, toujours à la recherche du bon mot pour faire naître l'évidence. De quoi donner vie au mythe de Sisyphe ! Alors pourquoi ne pas user du récit en tant qu'il peut être le plus précis avec des descriptions détaillées ? Pour Jankélévitch, cela relève de l'idée stérile et est en totale contradiction avec la nature même de la musique :

« Les écrits austères qui cherchent sans cesse à recourir à des connecteurs logiques et à expliquer de manière sophistiquée les objets dont ils traitent ne font naître en nous que des idées sèches et abstraites contrairement à leur volonté première d'en faire des idées bien définies »¹³⁵

La métaphore semble donc être le meilleur moyen pour parler de la musique, c'est ce qui permet d'être dans une boucle infinie de récréation du langage, d'être dans une flexibilité et une adaptabilité sans pareil pour coller au mieux au caractère évanescent de la musique. En plus de cela, la métaphore permet de transmettre la puissance émotionnelle caractéristique de la musique et d'en parler de la plus adaptée des façons. C'est donc le meilleur moyen, et elle s'accompagne de deux avantages. Premièrement, nous avons dit qu'elle permettait de coller au mieux aux effets que la musique avait sur l'homme. Mais surtout, elle permet de conter une histoire qui est universellement compréhensible, du fait de la puissance de la métaphore. Les émotions peuvent être décrites et représentées de la meilleure des manières :

¹³⁴ B. Berlowitz, Vladimir Jankélévitch, *Quelque part dans l'inachevé*, p.18

¹³⁵ A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p. 61

« Ce que La Mer nous décrit, ce n'est pas le jet d'eau, chef d'œuvre de l'hydraulique, svelte corolle vaporisée par l'art des fonteniers, c'est le chaos informe et le désordre barbare et l'agitation sans loi. »¹³⁶

Il est alors question de ce que les notes provoquent en nous, de décrire une expérience subjective qui se veut objective (que tous puissent la comprendre et la saisir). De ne dire que les impressions que la musique laisse en nous. Il y a donc une grande place qui est laissée à l'imagination, car, même si la musique ne dit rien, elle insuffle en nous une puissance imaginative, comme une muse. Pas de théorie, pas de concept, mais seulement une liberté créatrice. Ainsi, l'expérience de la musique ne se veut aucunement esclave des mots, et encore moins décisive. Elle est entièrement subjective, et peut se répéter. Ce sont les mots que l'homme place dessus, par le biais de la métaphore, qui permet une universalisation de l'expérience.

Deuxièmement, la métaphore permet un éclaircissement poétique et non conceptuel d'une chose, une ébauche de la pensée qui n'est jamais fixe, mais toujours en mouvement.

« Comme le jet d'eau et la vague, mais sans le jaillissement vers la hauteur et sans l'élan qui précède la retombée, la pluie est l'élément aquatique pulvérisé et résolu en gouttes ; la pluie et la désagrégation des nuages qui vont rejoindre les eaux inférieures et se confondre en elles ; l'élément aérien se décompose et tombe en poussière. La pluie et donc à sa manière une ruine croulante ; la poussière d'eau s'écroule ciel sur la terre... »¹³⁷

¹³⁶ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.49

¹³⁷ Vladimir Jankélévitch, *Debussy et le mystère de l'instant*, p.79

La métaphore montre l'expérience que l'on a de la situation, une expérience que l'on universalise par la métaphore, et qui peut donc être comprise et réinterprétée par tous. C'est un outil de représentation visant une objectivité de l'expérience personnelle. C'est donc l'expérience qui devient objet, et non pas l'objet dont on fait l'expérience.

Il faut donc comprendre qu'à objet de recherche exceptionnel, écriture exceptionnelle. L'écriture chez Jankélévitch revêt un style qui se veut hors de la philosophie, hors du carcan systématique et des nécessités de démonstration. Il se place dans une idée d'objectivation précise de l'expérience musicale, de l'apparition de ce *Presque-rien*, tout en prenant en compte son caractère volatile, il use donc de métaphore et d'analogie pour dire l'insaisissable, pour objectiver son expérience, tout en gardant le soin de ne pas faire de la musique quelque chose qu'elle n'est pas.

De même, nous pouvons noter qu'encore une fois, une solution (celle de la métaphore) apporte avec elle un piège : la métaphore se joue souvent dans l'espace, or, la musique, elle, est un art de la durée. Il faut donc faire attention de ne pas sombrer dans une interprétation spatiale des métaphores, et bien plutôt les suivre dans la durée. On comprend que la philosophie de la musique se doit d'être extrêmement précise, d'une part dans sa façon de parler de son objet, mais aussi et surtout, toujours à l'affût, car le *Presque-rien* musical n'apparaît que dans une temporalité précise, avant de disparaître de nouveau.

Chapitre 5 : *Entrevision* et expression

1. Entrevoir la réalité

La question qui se pose maintenant est donc la suivante : si la musique est un *Je-ne-sais-quoi* et un *Presque-rien*, elle apparaît donc comme une chose autre, une forme presque métaphysique, à laquelle l'homme a accès durant le cours instant musical, que vois-t-on alors apparaître ? Rappelons que Jankélévitch évoque, durant l'introduction du *Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien* l'idée de « *totalités spirituelles* »¹³⁸. Une évocation qui a de quoi faire resurgir une métaphysique pourtant évacuée, ou, en tout cas, une tradition métaphysique avec laquelle Jankélévitch se veut en rupture. Mais encore une fois, l'idée est tout autre, certes, la musique nous donne accès à une réalité de laquelle l'homme n'est pas convié, simplement car cette réalité est celle des non-dits, celle de l'ineffable. La métaphysique existe donc bien dans la pensée de Jankélévitch, mais elle se veut en rupture avec celle qui la précède.

Cet accès se fait donc seulement lors de l'instant musical, et il est plus qu'incomplet. Mais c'est un instant qu'il ne faut ô grand jamais louper, car c'est par celui-ci que tout se dévoile.

*« Il n'est rien de si précieux que ce temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois, et puis jamais plus. »*¹³⁹

¹³⁸ Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien*, p.11

¹³⁹ Ibid, p.147

Reprenons donc, la musique est un ineffable : elle n'a pas de nom, la musique est insaisissable : on ne peut la saisir. De ces deux propositions nous pouvons penser la musique comme une liberté qui ne se laissera jamais attraper. Pourtant, bien qu'elle soit une presque inexistence nous ne pouvons nier sa présence, au moins pour deux acteurs : ceux qui la jouent, les musiciens, ceux qui l'écoutent, les auditeurs. Mais elle est bien plus que simplement écoute et pratique, c'est une *compagne de la vie*¹⁴⁰, elle est autant émotion qu'aspiration féconde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? La musique a une influence sur nos vies. Il y a donc un plus à la musique, un plus que l'on peut nommer une influence effective : cette influence effective est le fait que l'expérience musicale nous fait entrevoir les choses premières, par elle nous pouvons ressentir, vivre l'expérience des choses qui sont insaisissables mais essentielles.

*« Si le Prélude est une sorte d'instant et un éclair dans la nuit, la vie, à son tour, n'est-elle pas un grand Instant ? Le monde est un point lumineux dans l'infini, et la vie de l'homme émerge dans le silence de l'éternité antécédente et de l'éternité conséquente, comme le monde émerge dans le vide de l'espace infini. »*¹⁴¹

Par *entrevoir*, on peut comprendre que la musique ne nous laisse accès qu'à une partie des *Choses premières*. Nous pouvons voir cet accès d'un point de vue négatif, car voir les choses insaisissables qu'à demi, c'est se conforter dans la *nescience* : la musique nous apporte qu'une impression des choses ineffable et donc aucune connaissance à proprement dit. Il faut donc questionner cette vision défaillante qu'apporte la musique et qui apparaît en premier lieu comme un manque. Pour Jankélévitch ce n'est pas un défaut, si la musique n'amène pas un savoir complet mais bien plutôt un savoir à demi des choses premières, c'est à raison.

¹⁴⁰ Béatrice Berlowitz, Vladimir Jankélévitch, *Quelque part dans l'inachevé*, p.264

¹⁴¹ Vladimir Jankélévitch, *Debussy et le mystère de l'instant*, XII, la brève rencontre, p. 292

L'entrevison n'a certes pas valeur de connaissance, mais c'est parce qu'elle a une valeur toute autre qui est celle de la fécondité. En effet, cette *entrevison* amène un savoir incomplet mais qui pousse à aller plus loin.

« *Je ne sais quoi. Mais non point, notez-le : je ne sais rien, purement et simplement ; ni : je ne sais pas, sans préciser et sans distinguer. Je ne sais pas rien du tout, et je ne dis pas non plus qu'il n'y a rien.* »¹⁴²

Ainsi, il ne faut pas considérer *l'entrevison*¹⁴³ comme une *nescience* simplement car le *Je-ne-sais-quoi* n'est pas un *Je-ne-sais-rien*¹⁴⁴. Le *Je-ne-sais-quoi* malgré son manque de connaissances possède un petit bout des choses premières, qui sont donc atteignable pour l'homme. Car voici ce qu'est *l'entrevison* : un morceau de réalité qui s'offre à l'homme, qui lui permette de se rapprocher d'une réalité dont il reste le spectateur ou l'expérimentateur, mais qui, sans cette *entrevison*, ne serait aucunement informé de ces existences, et demeurerait loin de la réalité. L'expérience des *choses premières*, *l'entrevison*, est donc une expérience profondément féconde allant même jusqu'à l'expérience savante. Grâce à *l'entrevison* nous entrons dans un cercle très fermé : celui des insaisissables, notre conscience et notre façon de penser (la conceptualisation) va devoir se heurter à des réalités nouvelles.

« *Apercevoir sans voir, n'est-ce pas entrevoir ? Mais la conscience elle-même reste sur le bord extérieur de la terra ignota et regarde au loin l'horizon, elle est conscience de l'horizon et allusion à un au-delà. Or, la conscience ne chercherait pas si elle n'avait pas déjà trouvé.* »¹⁴⁵

¹⁴² Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, La manière et l'occasion*, p.60

¹⁴³ *Ibid*, p.60-61

¹⁴⁴ *Ibid*, p.60

¹⁴⁵ *Ibid*, p.61

L'entrevision c'est donc un premier pas dans une réalité du mystère : les concepts nous échappent, les explications aussi, mais cette réalité se laisse voir par petit bout, c'est ce que Jankélévitch nomme le *charme*.

« Nous connaissons qu'un Je-ne-sais-quoi existe sans savoir en quoi la chose consiste. Exister sans consister en quoi que ce soit, n'est-ce pas le déroutant, décevant, irritant paradoxe du Charme ? »¹⁴⁶

¹⁴⁶ Ibid, p.63

2. La musique comme expression

De même, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous intéresser au paradoxe que nous avons laissé sous silence : Jankélévitch dans *La musique et l'ineffable* nomme un de ces chapitres l'« *espressivo* » inexpressif. Et donc à l'aune de ces nouvelles idées nous pouvons interroger ce petit paradoxe. La musique est certes un ineffable mais pas un ineffable stérile, il réside en lui une profonde fécondité qui se rejoint dans l'expérience esthétique. Nous avons donc cette idée d'une musique qui se veut inexpressive par essence mais qui est quand même féconde et donc, ouverte à l'expression. La musique c'est avant tout un mystère fécond, nous avons vu précédemment que l'ineffable permettait de tout dire simplement parce qu'il n'est pas nommable, il n'est pas fixe, et c'était d'ailleurs un problème au vu de la maltraitance de la musique par les métaphysiciens. Mais l'ineffable musical n'est pas un ineffable qui nous laisse pantois, mais bien plutôt un ineffable qui nous pousse à parler, qui nous pousse à l'affirmer, il permet de tout dire, il faut donc en profiter !

La question à poser, c'est celle de l'origine, nous n'allons pas entrer dans des idées théologiques mais nous pouvons nous poser la question de ce qu'il y a derrière l'ineffable. La réponse est des plus simples : ce sont les musiciens.

« Le sens, en musique, se forme pour le compositeur au fur et à mesure de la création pour l'interprète et l'auditeur au cours de l'exécution : ici et là il émane de « se-faisant », c'est-à-dire d'une œuvre en train d'évoluer dans le temps. »¹⁴⁷

Penser des musiciens qui n'auraient rien à exprimer, cela reviendrait à faire un non-sens simplement car le musicien bien qu'entièrement libre fait alors de la musique sans même y

¹⁴⁷ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p. 41

penser, Or le musicien lorsqu'il joue, est bien conscient de ce qu'il fait et surtout, la musique vient de lui, difficile donc de penser un musicien en roue libre totale.

« La musique, si elle n'exprime par des idées, serait-elle le langage des sentiments et des passions ? plus que la prose ou la poésie, serait-elle un moyen de nous transmettre des confidences ou des aveux sur l'intimité affective du créateur ? »¹⁴⁸

Jankélévitch se livre alors à un petit jeu, celui d'imaginer une dimension sémantique à la pratique musicale, plus clairement, il imagine un musicien métaphysicien¹⁴⁹. Un musicien voulant faire passer un message, un alphabet, tout un langage à travers la musique. Il y aurait alors une mise en avant totale de l'expression, la nature de la musique serait niée en tant qu'elle deviendrait plutôt une *musica loquitur*¹⁵⁰ ayant des significations endogènes. À travers cette idée, Jankélévitch vise précisément le mouvement romantique :

« Telle fut la conception romantique, celle du moins que les romantiques eux-mêmes professaient lorsqu'après coup ils interprétaient pour le public la genèse de leurs propres œuvres. »¹⁵¹

Il y a dans le romantisme une préméditation née d'émotions ou de volontés antérieures et extérieures à la musique. Plus clairement il s'agit de faire passer un message à traduire, dans un jeu de compréhension et d'expression entre l'auditeur et le joueur. Évidemment, pour Jankélévitch, ceci est une erreur des romantiques, nous le répétons encore une fois mais la musique ne convient aucunement à l'expression. De plus, on remarque aussi que Jankélévitch,

¹⁴⁸ Ibid, p.41

¹⁴⁹ Ibid, p.38

¹⁵⁰ *Une musique parlante*

¹⁵¹ Ibid, p.41

malgré le nombre de références musicales évoqué dans ses livres, il y a très peu de romantique, ainsi Schumann ou Bizet apparaissent à de rare fois, quant à Brahms, il n'apparaît aucunement.

3. La crudité musicale

Nous remarquons donc qu'il y a une forme de préférence chez Jankélévitch de certain genre musical, une préférence qui découle naturellement d'une conception de la musique (la légèreté aérienne). Il y a donc une préférence pour ce qui se laisse contempler, et non pour ce qui est monumental, qui s'impose avec force.

« La musique allemande est trop subjuguée par le néant, trop habitée par la volonté du grandiose ; elle tourne trop obstinément le dos à la « collaboration mystérieuse du parfum des fleurs », des courbes de l'air et du mouvement des feuilles. J'aime que la musique ne soit pas sourde à la chanson du vent dans la plaine »¹⁵²

Cette volonté du grandiose, c'est celle de l'expression des sentiments, et comme nous le savons, la musique ne semble pas être le bon support. Jankélévitch préfère donc la rhapsodie à la symphonie, car cette dernière fait primer les sentiments sur la raison, et par extension, organise la symphonie en mouvement, tous reliés par l'expression du sentiment. La rhapsodie, elle, est une forme beaucoup plus éclatée, permettant une déconstruction des thèmes qui sont simplement juxtaposés, c'est donc une forme beaucoup plus libre, qui n'est pas traversée par une volonté expressive, et qui est vierge de toute volonté particulière. Le romantisme est une forme qui ne convient pas à la musique, à cela, Jankélévitch y oppose ce qu'il appelle, l'« *antiromantisme* »¹⁵³. Une réaction face au romantisme, qui se traduit de deux manières : l'impressionnisme et la recherche de l'inexpressif.

¹⁵² Béatrice Berlowitz, Vladimir Jankélévitch, *Quelque part dans l'inachevé*, p.256

¹⁵³ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p. 41

« *Quoi qu'il en soit l'antiromantisme a réagi sous deux formes distinctes contre la furie des expressionnistes : appelons impressionnisme la première de ces réactions, et recherche de l'inexpressif la deuxième.* »¹⁵⁴

Le romantique, c'est celui qui ne s'intéresse qu'à lui-même, il est une subjectivité propre et veut exprimer cette subjectivité dans son œuvre. A contrario de l'impressionniste qui se fonde principalement sur les sensations qu'il a de l'environnement, il attribue des sentiments aux sensations qu'il éprouve, dans une forme d'universalisation de l'expérience¹⁵⁵. Il y a donc une forme d'expression dans la musique, une expression des choses, une expression du réel : ce qui nous entoure, ce qui arrive. Ainsi, par extension, ce n'est pas que la musique n'a pas de sens en tant que tel, mais bien plutôt qu'elle ne cherche pas à en avoir, la musique n'a aucunement le rôle d'un support, et, malgré la volonté des romantiques d'en faire une intention préméditée¹⁵⁶, elle reste un sens spontané, qui se crée à l'instant où elle se joue, il y a formation d'un sens temporel qui disparaît quand la musique cesse :

« *Le comble de l'immédiat, l'absolue proximité, la mystérieuse intimité, Pelléas et Mélisande trouvent tout cela dans la nuit d'un parc obscur. « Je t'aime...- Je t'aime aussi... » chuchotent les amants, et la dernière scène du quatrième acte enveloppe dans son mystère la double confidence* »¹⁵⁷

Ainsi, la musique fait ressentir, elle nous parle d'expérience, sans porter de message, et ce sens qui se crée seulement durant l'instant qu'elle est là, s'établit dans une durée, jamais dans une spatialité, car elle transporte avec elle le sens de la durée : c'est parce qu'elle apporte

¹⁵⁴ Ibid, p.42

¹⁵⁵ Voir l'annexe sur l'impressionnisme

¹⁵⁶ A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p. 99

¹⁵⁷ Vladimir Jankélévitch, *Debussy et le mystère de l'instant*, XII, la brève rencontre, p. 193

quelque chose lors de l'expérience créative que le sens naît, et non l'inverse comme le pense les métaphysiciens. La musique est une *Chose première*, elle est toujours Une, et ne peut se déconstruire ; cette unité apparaît, se poursuit et disparaît dans une même durée. Elle n'est donc pas une chose qui se prépare, elle ne porte en elle ni intention, ni message. Elle est une apparition créatrice de sens qui apporte une expérience temporelle. Elle est une expérience qui ramène l'homme à une réalité concrète, celle des choses premières.

« La musique inexpressive laisse parler les choses elles-mêmes dans leur crudité primaire, sans exposant ni intermédiaires d'aucune sortes »¹⁵⁸

La musique est d'une *crudité* primaire, elle parle sans détour, elle nous pousse dans le réel, et on comprend alors ce que veut dire Jankélévitch dans son titre l'« *espressivo* » inexpressif : la musique est expressive, mais seulement dans le domaine du réel. La musique n'a donc aucune thèse, et est libre de tout sentiment, elle n'est qu'un regard sur le monde, sur le moment, et ce regard ne dure que le temps de l'instant musical. Il y a donc un retour au réel qui s'effectue, la musique c'est ce qui est là, c'est ce qui nous relie aux choses, à notre existence. De même, on peut remarquer une forme d'autonomie de la musique face à la raison :

« Chose en soi : peut-être que Serge Prokofiev, donnant ce titre bizarre à deux morceaux de piano de son opus 45, a-t-il voulu simplement piquer la curiosité ; car ces « choses en soi », à l'antipode de tout pittoresque, sont des combinaisons sonores particulièrement abstraites, formelles et arides ; mais peut-être Prokofiev cherchait-il dans

¹⁵⁸ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p. 44

l'opus 45, à atteindre un objet musical pur sans passer à travers l'a priori déformant de la psychologie affective »¹⁵⁹

La musique est donc une expression du réel, dans sa *crudité*, une expression simple mais qui est toutefois inexpressive dans le sens où ces vérités de la réalité ne seraient jamais extraites de leurs *Je-ne-sais-quoi*, cette unicité qui les relie. Toutefois, cette vérité reste inexpressive parce qu'elle laisse le libre cours à la subjectivité humaine : elle est entièrement liée au moment, c'est-à-dire à l'affect dans lequel se trouve l'auditeur au moment où la musique se joue, si l'on se fait une image des gouttelettes d'eau formant une onde à la surface de l'eau dans *Reflets dans l'eau*¹⁶⁰, c'est simplement parce que notre subjectivité se met en marche. Ce qui fait de l'expérience musicale un moment toujours relié à la subjectivité :

« Car qu'est-ce que l'expression immuable, c'est-à-dire soustraite aux vicissitudes et aux oscillations affectives de l'humoresque, sinon le degré zéro de l'expression ? C'est sur fond infime du disperato que la joie rebondit. L'expression n'est expressive, comme chez Liszt, Chopin, Schumann et Tchaïkovski, que par la fluctuation des humeurs et par l'alternance de la tristesse élégiaque et de la joie »¹⁶¹

Nous pouvons donc noter une forme d'indépendance réciproque : d'une part, celle du musicien, libre, qui fait de la musique, d'une autre part, celle de l'auditeur, qui a le choix de l'expérience musicale. La place est donc entièrement laissée à l'interprétation. La vérité apparaît seulement au moment de l'exécution, il faut donc la saisir au moment où elle passe. Ce moment, très court, participe à la *crudité* de la musique. Le choix est donc libre, la musique nous laisse aller où on veut, il n'y a pas un sens prédéfini, mais bien plutôt une

¹⁵⁹ Ibid, p.45

¹⁶⁰ *Reflets dans l'eau*, 1^{re} série des Images de Claude Debussy, 1905-1097

¹⁶¹ Ibid, p.55

infinité qui se laisse dénombrer par le nombre d'auditeurs et de musiciens. Écrire sur la musique, c'est écrire sur soi lors de l'instant musical et il est impossible de réunir tous ces sens en une seule et même vérité. Bien que la musique soit Une, les sens que l'on a d'elle sont tous distincts, ce qui permet une liberté totale d'interprétation et d'expérience.

Ainsi, cette liberté de sens vient directement des deux caractéristiques de la musique, qui sont l'ineffable et l'insaisissable.

Le charme refait surface lorsque, par *l'entrevison* de la réalité, l'homme prend conscience de l'existence de ces *Choses premières*. Cet instant d'entrevison, qui ne dure qu'un instant, se doit d'être un moment où l'homme effleure du doigt l'ineffable : n'oublions pas que le *Je-ne-sais-quoi* n'est pas un *Je-ne-sais-rien*. Une expérience du mystère extrêmement féconde qui se retrouve, non pas dans l'expression de la musique romantique, mais bien plutôt dans la musique expressionniste : une musique expressive, mais seulement à l'égard du réel, dans toute sa *crudité*, et dans toutes ses possibilités de représentations personnelles. Certes, la musique est Une, mais elle est surtout multitude d'interprétations.

L'entrevison s'inscrit donc dans cet instant, un instant de charme car les *Choses premières* se laissent entrevoir, une fugitivité du *Je-ne-sais-quoi*, lié au charme mystérieux qui s'en dégage :

« Il arrive aussi que le charme soit lui-même instant : l'entrevison de ce charme est alors une captation de l'instant dans l'instant, mieux encore – elle est un instant qui appréhende l'instant ; c'est la minute enchantée où le regard croise le regard, où s'effile pour notre entrevison le je-ne-sais-quoi le plus fin, le plus ponctuel et le plus fugitif. »¹⁶²

¹⁶² Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, 1. La manière et l'occasion*, p.113

Chapitre 6 : L'expérience musicale

1. L'unidirectionnalité

La musique est donc portée par un certain paradoxe, elle est autant inexpressive qu'insaisissable, mais, dans un même temps, elle exprime. Elle exprime ce que l'homme peut expérimenter, les choses qui se jouent dans le réel : elle est une expérience esthétique des *Choses premières*. Une expérience des choses insaisissables qui se portent au niveau de l'homme durant l'instant musical, un instant qui permet à l'homme de saisir la vérité, mais cette dernière est toujours en fuite. Cet instant, qui est toujours un instant, qui a un début et une fin, le tout sous le signe de la durée. Il est donc temps de s'intéresser à la temporalité musicale car la musique se fait toujours dans le temps, les deux sont strictement inséparables, ce qui fait de la musique un art profondément temporel et toujours en mouvement comme le dit si bien Bob Dylan dans *The Times They Are a-Changin'*¹⁶³ et Jankélévitch qui nous montre que les deux sont toujours liés :

*« Quelques quarts d'heure de tension suraiguë et de constante vigilance, de présence d'esprit, de sang-froid, de courage concentré, en eux-mêmes, pour un pianiste, toute la réalité militante de la musique. La musique n'existe pas en soi, mais seulement durant la périlleuse demi-heure où nous la faisons être en la jouant : la vérité éternelle devient alors opération temporelle et se met à advenir effectivement selon des coordonnées d'horaire et de calendrier. »*¹⁶⁴

¹⁶³ *The Times They Are a-Changin'*, Bob Dylan issu de l'album « *The Times They Are a-Changin'* », 1964

¹⁶⁴ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.92

La musique est donc nécessairement ancrée dans une temporalité, ce qui fait d'elle une expérience particulièrement humaine : l'humain est dans le temps, vit la temporalité, en a conscience, la musique elle, apparaît dans le temps. Les deux sont donc intimement liés à travers ce point commun qui est le temps. De même, la musique est une des seules choses qui est autant ancrée dans le temps, car elle n'est là que pour un instant, elle est donc une expérience particulière qui s'établit dans une temporalité particulière. Nous pouvons donc déclarer de manière un peu grandiloquente que la musique est le temps, et inversement.

Qu'est-ce qui fait la spécificité du temps ? Le temps est incontrôlable, il nous échappe toujours, et reste hors de portée de notre volonté :

« Hélas : Le grand enfant [la volonté] est privé de son jeu favori : amputées de la moitié de leur pouvoir, la surconscience et, plus encore, la survolonté désespèrent de jouer à la balle avec le temps, de mettre le temps dans leur poche, de s'offrir le temps en spectacle ; le temps n'est pas à leur disposition, ni ne tombe dans leurs prises »¹⁶⁵

Il y a une irréversibilité naturelle du temps, il est impossible de le modifier ou d'interférer avec son cours. La seule solution est donc de subir son passage : il faut l'accepter, faire en sorte de le supporter. Le plus difficile est donc de passer outre cette irréversibilité, car elle ne laisse que deux choses : souvenirs et regrets. Ce temps unidirectionnel est bien plus contraignant que l'espace, il bride l'homme dans sa volonté de découverte, mais aussi de déplacement. Nous sommes obligés de suivre le même chemin que tout le monde, impossible de visiter d'autres moments : il n'y en a qu'un, celui que nous vivons.

« If your time to you is worth savin'

And you better start swimmin'

¹⁶⁵ Vladimir Jankélévitch, *L'irréversible et la nostalgie*, p. 31

Or you'll sink like a stone

For the times they are a-changin' »¹⁶⁶

« Cette servitude ne nous entre pas au même degré dans l'espace. L'homme voudrait se déplacer à travers le temps aussi librement qu'il se meut dans l'espace tridimensionnel : un homme digne du nom d'homme veut aller et venir, se promener dans tous sens, dans tous les azimuts et toutes les directions »¹⁶⁷

On ne peut arrêter le temps, on ne peut ralentir un irréversible qui se veut inflexible¹⁶⁸. Il ne reste alors que deux choses à l'homme pour voyager sans se mouvoir : le souvenir et le regret. Cette envie de retourner dans le passé, qui n'est jamais comblée, et qui nous harasse, c'est la *nostalgie*.

« En dégageant la passéité du passé, le souvenir nous rend sensible, hélas ! tout ce que nous avons perdu : l'odeur irremplaçable du présent et la saveur incomparable de la présence, la tangibilité du réel en chair et en os. [...] La voilà, l'ambivalente mélancolie du souvenir, la délectation douce-amère qui à la fois envoute et attriste notre incorrigible passéisme »¹⁶⁹

Mais la *nostalgie* d'un passé qui serait mieux que le présent ne se laisse voir que par des souvenirs déformés, qui n'a rien avoir avec la présence du présent, mais laisse simplement un état de tristesse causé par l'éloignement d'un présent passé. Il y a alors une ambivalence du

¹⁶⁶ *The Times They Are a-Changin'*, Bob Dylan issu de l'album « *The Times They Are a-Changin'* », 1964 : « Si votre temps vaut la peine d'être sauvé ; Alors vous feriez mieux de vous mettre à nager ; Ou vous coulerez comme une pierre ; Car les temps sont en train de changer »

¹⁶⁷ *Ibid*, p.15

¹⁶⁸ *Ibid*, p.12

¹⁶⁹ *Ibid*, p.26

temps, il n'est pas seulement constitutif de l'être, mais aussi une épée de Damoclès. La question est donc : la musique, en tant qu'art du temps, renforce-t-elle cette mélancolie ? Ou au contraire, la transforme-t-elle ? Il y a déjà quelque chose à clarifier : la musique est un art du temps, elle est contrainte de la même façon que l'homme à suivre une voie unidirectionnelle, et ne jamais pouvoir retourner en arrière, pourtant, il y a l'existence de la redite en musique (qui chez Schopenhauer prend la forme d'une boucle temporelle qui permet une reproduction à l'identique dans une temporalité différente). La musique connaît l'irréversibilité temporelle, et la redite ne change en rien cette idée, même si elle répète, elle ne peut revenir sur le moment passé, et même dans la répétition, elle sera toujours nouvelle.

La musique semble être une expérience temporelle allant de pair avec l'expérience humaine du temps, jusqu'au point où la musique nous rappelle sans cesse l'irréversible, et les souvenirs du passé.

« Le diallèle obligatoire, quand il s'agit de la temporalité, n'est pas un cercle vicieux, mais au contraire un circulus sanus ! [...] celui qui se croit mobile est en réalité stationnaire, et celui qui croit aller dans le sens du futur répète, comme un perroquet, la même leçon, les mêmes gestes sempiternels : tel un homme endormi, prenant son rêve pour la veille et pour la vie réelle. »¹⁷⁰

Il ne faut pas tenter de contrôler le temps, il est comme la musique, libre, il faut le laisser faire, la musique prend le sens non pas d'un souvenir, non pas d'un retour dans le passé comme régression, mais bien plutôt comme une forme de devenir : elle éclair l'instant.

¹⁷⁰ Ibid, p.39

2. La musique et l'irréversibilité du temps

Ce n'est pas parce que la musique est un art profondément temporel qu'elle ne nous apporte que du négatif, elle montre que la nostalgie est bien plus qu'une simple mélancolie. La *nostalgie*, c'est le souvenir, non pas de fait essentiellement et historiquement marquant, mais bien plutôt de ces petits rien qui font la vie d'un homme, ces petits riens terriblement remarquables, dérisoires et pourtant fondamentaux.

« Paradoxalement, l'irréversibilité la plus lourde de sens s'attache aux rencontres les plus insignifiantes ; et non pas aux « symphonies héroïques », mais aux « symphonies domestiques » ; non pas à une « vie de héros », mais à la vie somnolente d'Ilia Ilitch Oblomov, dont Gontcharov nous raconte le micro-drame dérisoire »¹⁷¹

La *nostalgie* c'est l'expérience de la vie, c'est ce qui nous constitue : elle poétise mon passé, et permet de me rattacher à lui, elle embellit l'existence en me permettant d'être moi-même. Le souvenir, comme la musique, se veut comme une « réactivation éphémère et instantanée »¹⁷², on peut voir à quel point les deux sont reliés dans cette temporalité de l'instant. Les souvenirs correspondent parfaitement à la musique, ils n'ont ni concepts, ni principes et prennent la forme d'impressions éphémères propres à la subjectivité.

« En 1851 Tolstoï, alors âgé de vingt-trois ans, écrit l'Histoire de la journée d'hier, sa première œuvre littéraire ; et, naturellement, le récit demeure inachevé : le sujet était trop vaste ! Le récit eût été interminable parce que la matière était inépuisable... À dérouler les

¹⁷¹ Ibid, p.55

¹⁷² A. Legendre, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch : dire l'insaisissable, enchanter la vie*, p.114

menues occurrences, les innombrables micro-événements, le grouillement d'impression fugitives qui remplissent cette journée d'hier »¹⁷³

L'irréversibilité du temps n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est même ce qui nous charme dans la musique car la temporalité musicale semble être analogue à celle du souvenir. L'instant musical devient alors instant enchanté où l'on explore le temps.

« D'un mot, le souvenir pur éprouve ici, en respirant l'incommunicable parfum de la qualité, le charme à la fois vide et plein, infiniment pauvre et infiniment riche, de l'irréversible devenir. »¹⁷⁴

Ainsi, il y a clairement un charme dans cette irréversibilité du temps, ce charme permet d'entrer en adéquation avec la totalité : j'expérimente l'instant, je vois la vérité. Le charme vient directement de la musique, elle nous charme car elle nous permet cet instant, le moment musical apparaît alors comme la meilleure façon d'expérimenter le temps. Il y a concomitance de l'expérience musicale, de l'expérience temporelle et de l'expérience humaine en un seul et même instant.

¹⁷³ Vladimir Jankélévitch, *L'irréversible et la nostalgie*, p. 52

¹⁷⁴ Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, I. La manière et l'occasion*, p.79

Lorsqu'il y a congruence entre les trois types d'expériences, il y a ce que nous pouvons appeler un état d'occurrence éclair, qui se vit comme une sagesse momentanée, cessant aussitôt que l'instant se finit.

« Dans ce moment lui-même la musicalité de la musique tient parfois à une conjoncture plus brève encore, à un brevissime instant du bref moment, à une minute opportune, à un seul temps d'une seule mesure [...] Le charme tient alors à la musicalité impondérable d'une occasion d'une occurrence-éclair. »¹⁷⁵

Une sagesse éclaire, né d'une confluence, qui disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue, cet « état de grâce »¹⁷⁶ ne perdure pas, ce n'est pas son but, il est bien plutôt une pique d'inspiration, comme une apparition furtive d'une muse, une apparition inspiratrice :

« Ainsi l'inspiration n'est pas un état de grâce, mais plutôt une pointe de grâce ! une fine extrême pointe où l'âme culmine quelques instants à la cime d'elle-même. Toutes les choses divines et sublimes dont l'entrevision est concédée à l'homme participent de cette nature à la fois éblouissante et douteuse ; l'absolue lui-même est pour nous une apparition disparaissant. »¹⁷⁷

¹⁷⁵ Vladimir Jankélévitch, *L'irréversible et la nostalgie*, p.137

¹⁷⁶ Ibid, p.139

¹⁷⁷ Ibid, p.141

3. Le silence

Il ne faut pas imaginer le silence comme une toile de fond¹⁷⁸, sur laquelle les bruits de la vie s'appliquent, qui ferait alors de ces bruits des moments sonores, des variations sur un sismographe. Il y a donc un avant et un après le bruit, un silence antérieur et postérieur, ce silence qui prend la forme d'un néant avide, qui tente encore et toujours de submerger le bruit. Un silence terrible, qui est aussi l'oubli, le moment où plus rien n'est.

« Les bruyantes renommées finiront tôt ou tard, c'est-à-dire, à la limite, par se perdre dans l'immensité océanique du temps infini : l'oubli, qui est une espèce de silence, à la longue les submergera »¹⁷⁹

Mais alors, pourquoi parler de silence dans un chapitre dédié au temps ? Le silence, c'est l'antagoniste du bruit, il est le calme, l'inchangé, ce qui perdure sans se mouvoir. Le bruit, lui, prend la forme d'un changement, d'un signal : il est la « *mutation* »¹⁸⁰. Le bruit et le silence se battent pour posséder la même temporalité. Un bruit qui prend le sens de la vie, et le silence revêtant le manteau de la mort¹⁸¹, les deux antagonistes, mais les deux étant nécessaire l'un à l'autre, une symétrie parfaite, entre le silence, le bruit, la vie, la mort mais aussi le silence antérieur et postérieur : le bruit étant alors le point de symétrie.

Inversement, nous pouvons penser (théorie qui reçoit aussi l'attention de Jankélévitch) que le silence est une rupture dans une nappe de bruit¹⁸². Il y a une dualité de conception du

¹⁷⁸ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.145

¹⁷⁹ Ibid, p.146

¹⁸⁰ Ibid, p.146

¹⁸¹ Ibid, p.147

¹⁸² L'exemple du 4'33" de John Cage permet de comprendre cette idée : ce n'est pas quatre minutes trente-trois de silence, mais bien une représentation scénique créée par les sons de l'environnement. Une démonstration que le silence n'existe peut-être pas, ou en tout cas, pas comme on le conçoit. De même, l'expérience de la chambre insonorisée montre que l'homme ne supporte pas le silence : on ne peut y rester plus de quinze minutes sans

silence que l'on retrouve chez Debussy et chez Fauré¹⁸³, chez le premier, le silence est bien ce lieu d'où surgit la musique. Pour nous en parler, Jankélévitch nous renvoie vers son livre sur Debussy. Ainsi, dans *L'enchantement musical*, Jankélévitch fait la différence entre trois formes de silence : le *silence intra-musical*, le *silence initial* et le *silence terminal*.

« Mais le silence n'est pas seulement avant et après, infra et ultra : il est aussi pendant..., il est au centre et au cœur même de la musique, il habite en elle, il est silence omniprésent. »¹⁸⁴

Commençons donc par le silence *intra-musical* : ils sont des mises en avant de ce qui suit, des moments préparant à l'éclat musical. Il forme un vide interne, une inspiration comme avant un saut dans le vide, des atténuations préparant un retour en grandes pompes. Il est donc inspiration, mais aussi demande : demande vis-à-vis du locuteur, qui se doit de se concentrer, de s'arrêter de vivre pour s'englober dans le silence, et demande vis-à-vis du joueur, qui se doit de revêtir une autre forme physique pour atteindre un silence musical :

« Il faudrait au pianiste des doigts d'archange pour effleurer l'ivoire sans peser lourdement sur les touches [...] Mais il faudrait aussi une ouïe surnaturelle pour percevoir cette micro-musique »¹⁸⁵

Au contraire du *silence intra-musical*, le *silence initial* prend son importance non pas dans sa rupture avec le bruit, mais dans sa coexistence avec le *silence terminal*. Ils sont interdépendants et renvoient chacun à l'autre dans une mutualité d'importance. Ainsi, le

avoir des hallucinations auditives, et l'on y entend deux sons : un grave, celui du sang qui circule dans notre corps, et un son aigu, celui de l'activité du système nerveux. Le bruit semble être toujours déjà là.

¹⁸³ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.150

¹⁸⁴ Ibid, p.231

¹⁸⁵ Ibid, p.233

déclin et le surgissement est inversement symétrique, il y a création d'un moment temporel : *l'apparition disparaissante*¹⁸⁶. Une pointe temporelle qui correspond parfaitement à la musique, une apparition fugace, déjà là, déjà repartie. Le silence, d'où naît le bruit, n'est pas ce néant terrifiant, mais bien un terreau fécond, il n'est donc pas pure négativité, et c'est une erreur de penser le néant stérile. Le silence, c'est la propagation du son, c'est l'écoute à plein régime :

*« Dans le noir les perceptions auditives se développent, et vice versa c'est parfois à la lumière du grand jour que le silence est le plus accablant ! »*¹⁸⁷

Le silence, c'est la plénitude qui permet de véhiculer une autre chose, c'est la couche que revêt le temps qui se cache, que le bruit fait ressortir. Il n'est pas négativité, mais bien ce sur quoi tout peut reposer. Il est ce qui permet à la musique d'être, autant que la nuit permet à la lumière d'être.

L'irréversibilité du temps est irrévocable, il laisse son empreinte sur l'homme, de même que la musique ; ces deux se ressemblent, peut-être même trop pour que ce soit une coïncidence. Un temps qui se cache dans le silence, mais dont la musique fait ressortir les enjeux : comme la musique, il faut en accepter son unidirectionnalité. Nous ne pouvons remonter le temps, pourtant, la musique fait naître quelque chose, le bruit semble être un soubresaut dans un océan de vide. La nostalgie, peut-être un mal ? Non, sûrement pas, elle est la vision d'un passé qui n'est plus, un charme qui se crée dans la musique née d'une congruence de l'instant entre trois expériences : celle du temps, celle de la musique, et celle

¹⁸⁶ Ibid, p.238

¹⁸⁷ Ibid, p.153

de l'homme, créant un état de grâce momentané, il y a résolument un quelque chose de magique qui ne se crée que dans l'expérience musicale.

Chapitre 7 : Vers une philosophie phénoménologique de la musique

1. Une nouvelle vision de la philosophie de la musique

Ce dernier chapitre que nous ouvrons sera certainement plus court que les autres, il a vocation à se détacher légèrement de la philosophie de Jankélévitch. L'idée est de déterminer le registre spécifique dans lequel s'inscrit la philosophie de la musique chez Jankélévitch. Si celui-ci s'oppose à l'idée d'une métaphysique de la musique (comme elle a été menée par Schopenhauer ou Platon). Il est donc logique de chercher ailleurs, en prenant comme tremplin l'idée de l'expérience. Ce chapitre se veut avant tout comme un lieu d'expérience de pensée, voir si l'expérience chez Jankélévitch peut se rattacher à une pensée phénoménologique.

Alors pourquoi l'expérience ? Simplement car chez Jankélévitch nous avons vu que tout tourne autour de l'expérience musicale, qui est, d'une part, le lieu de création d'un instant temporel qui se démarque des autres, d'une autre part, un lieu d'acte libre, et enfin, le lieu où l'homme entrevoit les *Choses premières*, moment d'une haute sagesse. Nous pouvons donc chercher des pistes sur la catégorisation de sa philosophie de la musique à partir de son idée de l'expérience de l'instant musical. Nous allons donc mener dans ces quelques pages des idées plus théoriques, essayant d'ouvrir le passage à une nouvelle vision de la philosophie de la musique chez Jankélévitch. L'idée est donc de penser la musique à travers le prisme de l'expérience, ce qui nous ramène assez logiquement vers une pensée phénoménologique de la musique, étant le champ qui se rapporte à l'étude des phénomènes à travers l'expérience vécue par le sujet.

« En effet, en phénoménologie, on considère que chaque expérience est structurée selon une certaine forme en fonction de l'objet auquel elle a affaire. »¹⁸⁸

¹⁸⁸ R.-F. Mairesse, « Sur le phénomène musical », in *Annales de Phénoménologie* 2007, p.1

La phénoménologie semble être très proche de la philosophie de la musique de Jankélévitch, elle se veut être la description des données de l'objet, donc de l'expérience (ici, esthétique) de l'instant musical. En plus de cela, la phénoménologie semble en tout point respecter la nature de la musique et ne pas nier sa liberté d'inexpression, simplement car elle reste fidèle à l'expérience brute, à la *crudité* de la musique :

« Nous devons rester fidèles au fait de l'expérience à laquelle nous sommes soumis lorsque nous en faisons l'audition, et éviter toute projection indue, qu'elle soit de type conceptuel [...] ou psychologique »¹⁸⁹

Penser la philosophie de Jankélévitch comme une phénoménologie, c'est faire place à l'expérience et son effet sur nous. Mais survient alors un problème : une phénoménologie esthétique d'une œuvre d'art se voudra toujours comme l'analyse d'une expérience singulière, l'œuvre d'art est une nature singulière parmi la catégorie qu'est l'œuvre d'art. Il y a une singularité de l'œuvre, pourtant, Jankélévitch nous parle de l'expérience musicale dans son entièreté.

« [l'objet esthétique] est toujours unifié par sa forme, et la forme est une promesse d'intériorité ; il porte en lui son sens, il est à lui-même son propre monde, et nous ne pouvons le comprendre qu'en demeurant auprès de lui, en revenant toujours à lui »¹⁹⁰

Jankélévitch est bien conscient de cette particularité de l'œuvre, et c'est bien pour cela qu'il consacre nombre de livres à l'analyse de différentes pièces musicales. Mais comme nous

¹⁸⁹ Ibid, p.1

¹⁹⁰ M. Dufrenne, *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, p.196-197

l'avons dit précédemment, Jankélévitch tire son épingle du jeu en objectivant non pas l'œuvre en tant que telle, mais bien l'expérience qu'il en a eu, de sa subjectivité, il en fait une expérience qu'il partage. Finalement, nous pouvons dire qu'il ne partage que sa propre représentation. De son expérience profondément subjective, il en tire une expérience objective, de laquelle il va tirer des invariants. La musique est libre et inexpressive, mais c'est notre représentation de l'expérience musicale qui va être expressive. Parler d'une expérience musicale dans sa généralité, c'est penser des significations externes tout en étant conscience de leurs propres extériorités à la musique.

2. Une expérience temporelle

La musique comme objet temporel : la mélodie remplit une durée, le son a donc une extension temporelle dont nous faisons l'expérience durant l'instant musical mais aussi une forme résiduelle (celle du souvenir du son). Lors de l'expérience musicale, un lien se crée entre chaque note, chacune marque la conscience de manière immédiate, et lie les notes les unes par les autres : c'est le principe de *réretention*¹⁹¹ chez Husserl : il y a unification de l'expérience musicale par sa temporalité et la succession des notes dans un seul et même instant :

« Réunir en un seul instant présent [les] données de représentation qui s'écoulent l'une après l'autre »¹⁹²

Ce que montre parfaitement le schéma dit *de la queue de comète* qui suit ¹⁹³ :

La sensation musicale, c'est à dire l'impression que l'on en a, se transforme en une *réretention*, qui s'ajoute à une autre *réretention*, et qui s'étendent : la conscience musicale n'est pas seulement une perception des sons qui se succèdent, mais aussi une forme de liaison entre tous ces sons subsistant dans la conscience et formant un tout.

¹⁹¹ Edmund Husserl, *Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps*, p.45

¹⁹² Ibid, p.47

¹⁹³ Ibid, p.43

Il y a une unité dans l'écoute musicale, chaque note en appelle une autre, nous pouvons donc penser une auto-formation de la musique mais *quid* de l'expérience si chère à Jankélévitch ? Pour penser une forme phénoménologique de la philosophie de Jankélévitch, il faut retourner à l'expérience, et reprendre cette idée en la décrivant, en la décortiquant. L'expérience, qu'est-ce que c'est ? Si l'instant musical se joue avant tout sur le plan de l'expérience, il est étonnant de ne pas trouver de définition chez Jankélévitch. Il faut donc faire appel à Husserl pour penser une expérience musicale qui se veut conscience musicale d'un instant musical. Définissons donc l'expérience du moment musical :

« *Le moment de l'écoute, celui où l'on se trouve très précisément est celui qui porte à la fois toutes les rétentions du passé et la protention de ce qui reste à venir – c'est l'instant (t) vécu à un moment exact de la perception* »¹⁹⁴

L'expérience musicale n'est que succession, dans une boucle de rétention et de protention¹⁹⁵, la perception du temps n'est donc pas une perception « parfaite », mais bien la perception de ce passage, la perception d'une continuité dont nous saisissons que le mouvement. L'expérience musicale est là : une perception d'un mouvement ancrée dans une temporalité spécifique. Husserl appelle cela un *continuum*¹⁹⁶

Nous nous devons donc de quitter Husserl, car bien qu'il ait analysé au mieux l'expérience musicale dans les *Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps*, il ne s'intéresse qu'à l'unité du son, le ton, et même s'il se penche sur la suite des sons

¹⁹⁴ Galaad Monneray, « Introduction à l'étude phénoménologique de la musique : Le son vécu dans et par la conscience », Université de Nantes, 2015, p.8

¹⁹⁵ La protention est l'attente (lors de la mélodie) de la prochaine note à arriver, c'est une appréhension de la note à venir.

¹⁹⁶ Edmund Husserl, *Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps*, p.42

et sur la mélodie, il délaisse l'expérience de la totalité sonore, nous nous devons donc de faire place à l'expérience musicale dans son entièreté.

Nous avons évoqué précédemment l'idée du silence comme bouillon originel pour les bruits, nous pouvons noter que l'absence et la présence sensible des sons montre une forme de subjectivité en attente (comme le montre Husserl avec la protention), une attente qui joue sur la forme de l'audible : nous ne sommes plus dans un mouvement passif d'écoute, où les sons nous parviennent, mais bien plutôt dans un mouvement d'écoute active, on tend l'oreille. Nous pouvons évoquer l'idée, non abordée chez Jankélévitch d'une écoute musicale réflexive : certes nous tendons l'oreille, mais nous tendons l'oreille en ayant amorcée une écoute intellectuelle des sons : la première écoute est souvent celle de la découverte. Mais la seconde est tout autre, il y a une écoute qui se veut prête à délier les structures simultanées qui se jouent sur tous les plans : nous défusionnons la musique.

« Dans le champ de l'audible cependant, une simultanéité d'objet peut facilement subir une fusion telle de ses contenus sensibles primordiaux que le caractère objectif des objets s'en voit liquidé »

Il y a une réelle résistance de la musique car elle se situe entièrement sur le même champ temporel : la simultanéité des flux, voilà le problème de l'écoute musicale, mais aussi sa spécificité (seule la musique peut prétendre à une simultanéité des voix).

« Nous impose de penser que la question de la continuité de la musique doit impliquer une compréhension génétique du dépassement d'une condition résistante de son matériau primordiale, avant la constitution de l'objet temporel immanent " musique " »¹⁹⁷

¹⁹⁷ Michel Ratté, *Contribution à la phénoménologie schutziennne de la musique*, p.22

Nous pouvons voir dans la philosophie de Jankélévitch un prélude à une pensée phénoménologique de la musique, en tant qu'elle est expérience profondément subjective, pourtant, jamais Jankélévitch ne se détache réellement d'une forme métaphysique de la musique, jamais il ne la pensera comme seulement expérience. Car elle reste un mystère, un ineffable, et il ne souhaite pas trahir cette aura, bien au contraire, il la caractérise même avec toutes ces choses échappant à l'humain. Loin de faire une expérience matériel, il l'entoure de mystère, et c'est pour cela qu'une vision purement phénoménologique de la musique chez Jankélévitch reste complexe, simplement car elle est bien plus qu'une expérience de la subjectivité :

« Il s'agirait ainsi de se garder de tout ajout d'une signification extérieure au processus musical lui-même, tout en ne se contentant pas d'un type de description de la réalité musicale qui se voudrait poétique, et où les mots « indicible » et « ineffable » reviendraient à chaque page, soulignant certes par là le caractère insaisissable, voire mystérieux et magique de la musique, mais sans que l'on soit plus avancé pour autant quant à la spécificité du phénomène musical : un tel discours ne ferait que traduire les états d'âme de son auteur. Car c'est d'abord en l'écoutant toujours et encore que l'on parvient à comprendre la musique en tant que telle. »¹⁹⁸

¹⁹⁸ R.-F. Mairesse, « Sur le phénomène musical », in *Annales de Phénoménologie* 2007, p.4

Conclusion générale

Comment terminer un travail que l'on devrait poursuivre encore et encore, suivant la redite si chère à Jankélévitch, pour toujours dire plus, pour toujours être plus précis ? Cette question s'achève en même temps qu'elle se pose, il est temps, simplement, de se détacher de notre parcours, de prendre du recul pour répondre au problème de la musique. Qu'est-ce que la musique ?

Schopenhauer nous a apporté de nombreuses réponses et de nombreuses pistes à suivre. Tout d'abord, il est le premier à placer la musique comme le plus haut des arts, à en faire un art supérieur dominant les autres, simplement car il est un art hors du monde, il est une réalité parallèle, qui se veut sœur de la *volonté* qui gouverne la vie. Ainsi, la musique trouve son origine dans une unité première, elle est même la répétition, un écho qui se répète à travers le temps, jusqu'à apporter à l'homme une sensation de bien-être, il est chez lui. La musique prend une dimension profondément métaphysique, l'expression d'une *volonté première*, un mystérieux *x* pour Clément Rosset. Mais elle apparaît surtout comme une chose hors de l'homme, hors de ses concepts, elle reste chez Schopenhauer ineffable, pour en parler, il n'opère qu'en analogie. Un ineffable qui demande une opération hors des concepts, hors de l'intelligible, que nous avons qualifié de préreflexive, pour pouvoir faire corps avec elle. Elle n'est tellement pas, qu'elle demande à l'homme de s'abandonner lui-même, de perdre sa propre subjectivité pour espérer effleurer une joie fugace. Pessimiste ? Oui, Schopenhauer l'est. Métaphysicien ? Assurément. C'est la seule manière pour lui de sortir de la souffrance du monde réel.

Jankélévitch reprend là où Schopenhauer s'était arrêté. Il a certes posé la musique comme l'art des arts, démontrant son importance et sa puissance, mais il a fait des erreurs qui l'ont guidé sur la mauvaise voie. Pour Jankélévitch, si Schopenhauer fait une métaphysique de

la musique, c'est surtout parce qu'il n'est pas aller assez loin. Jankélévitch ne nourrit aucune rancœur envers la métaphysique (preuve il en est que ses travaux sont souvent métaphysiques), mais pour lui, les métaphysiciens de la musique (Platon et Schopenhauer) se sont arrêtés aux préjugés. Schopenhauer nous dit que la musique n'est pas expressive, mais cela ne l'empêche pas d'en faire le support d'une *volonté première* tout en servant ses intérêts en fermant son système. Jankélévitch dépasse les préjugés et compte parler de la musique de façon à respecter sa nature, elle est incapable d'exprimer car elle entièrement libre, et c'est son caractère premier. Elle est seulement victime des volontés extérieures à elle, « violence »¹⁹⁹ voilà comment Jankélévitch parle du traitement de la musique, violence devant l'inconnue qu'elle représente. Car c'est bien ce qu'est la musique : une inconnue toujours présente, qui, malgré qu'on la fréquente, reste une inconnue.

Elle est un *Je-ne-sais-quoi* à son plus haut degré, une angoisse, mais aussi un charme devant le mystère qu'elle représente, c'est une *Chose première* car elle est une unité insécable, terriblement relié au temps, elle est une totalité indivisible insaisissable laissant le goût amer d'un *Je-ne-sais-quoi* inqualifiable. Un charme aussi, car le mystère fait peur, mais attire aussi, et celui qui ose plonger à l'intérieur se verra illuminer d'un moment de sagesse, une entrevision des choses que l'on ne peut nommer, la liberté, le temps, la musique, l'amour : la musique c'est la porte d'entrée par l'expérience dans la réalité volatile. Jankélévitch arrive à faire de l'expérience de la musique une expérience profondément métaphysique.

Mais aussi, et surtout, elle est un moment, une expérience qui s'établie dans une temporalité sonore, toujours unique, toujours unidirectionnelle, elle nous rappelle notre finitude, le temps qui passe, et permet, parfois, de retrouver ce temps déjà passé. Sous couvert d'une mystérieuse puissance, la musique apporte à l'homme, elle est un instant différent de tous les autres, la musique chez Jankélévitch semble se couvrir d'une aura métaphysique bien plus profonde que pour les autres métaphysiciens de la musique. Il ne s'est pas arrêté aux

¹⁹⁹ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.22

préjugés, il a continué malgré la difficulté de parler de cette expérience musicale, si unique, tellement libre qu'il ne peut user que de ses propres impressions pour faire comprendre ses ressentis. Métaphysique, sûrement, mais nous voulions aller plus loin, et suivre son exemple. Métaphysique, mais peut-être aussi phénoménologique, le dernier chapitre semble peut-être forcé, mais il est surtout une expérience. Parler de la musique comme un instant à vivre, voilà un bon début pour une phénoménologie de la musique, poser des jalons, réfléchir à une possible phénoménologie chez Jankélévitch, c'était à tenter, et nous l'avons fait.

Comme derniers mots, une citation de Jankélévitch serait parfaite, clôturer ce travail sur une proposition : il s'agit à présent d'écouter.

« C'est l'heure ! Hora : Tout à l'heure, il sera trop tard, car cette heure-là ne dure qu'un instant. Le vent se lève, c'est maintenant ou jamais. Ne perdez pas votre chance unique dans toute l'éternité, ne manquez pas votre unique matinée de printemps. »²⁰⁰

²⁰⁰ Vladimir Jankélévitch, *Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien*, p.147

Annexe

L'impressionnisme chez Jankélévitch : l'espressivo inexpressif

Chez Jankélévitch, la réaction la plus immédiate face à au romantisme consiste en une nouvelle forme artistique : l'impressionnisme. Nous nous devons donc d'analyser plus en profondeur l'impressionnisme et la vision qu'en a Jankélévitch, pour cela, il est logique ; et c'est ce que nous allons faire ; de nous intéresser à un de ses artistes fétiches : Claude Debussy. Mais commençons par le début, qu'est-ce que l'impressionnisme ?

Le concept d'impressionnisme a été évoqué pour la première fois en 1874 dans un article du *Charivari* par Léon Leroy, pour décrire les toiles de Monet. En 1887, ce terme fut appliqué pour la première fois à la musique, pour qualifier les œuvres de Debussy. Cette nouvelle forme artistique se veut comme une expression des impressions, le tout de manière fugitive, en adéquation avec la musique donc, mais aussi avec la subjectivité de son créateur. Il n'y a aucunement de message, mais simplement une impression laissée à l'auditeur, quelque chose de très discret, au contraire du mouvement romantique, qui impose avec force son idée à travers un message clair, trop clair. L'impressionnisme est donc avant tout comme sujet, des impressions :

« Tout d'abords l'impression pittoresque peut servir de dérivatif à l'expression humoresque ; l'impression, qui est sensorielle mais objective, décharge l'expression, qui est exhibitionniste et subjective ; l'impression qui est centripète, fait baisser la température pathétique de l'âme et atténue le besoin d'épanchement par la volonté de détachement »²⁰¹

²⁰¹ Vladimir Jankélévitch, *La musique et l'ineffable*, p.42

L'homme ne parle plus de lui-même, et le seul moyen pour qu'il y arrive, c'est qu'il devienne objet sensoriel et objectif, plus clairement, pour ne pas se prendre lui-même comme sujet, il se doit de parler du décor qui l'entoure, il devient un narrateur du paysage et les impressions qu'il en a. Ainsi, une des premières caractéristiques, c'est la fugitivité : les impressions que l'homme a de son milieu sont fugitives, elles apparaissent donc de la même manière à travers la musique, et chaque subjectivité auditrice reçoit ces impressions selon son humeur.

« La seule intention de faire alterner ces humeurs implique déjà une dose imperceptible d'humour : car s'il y a une humeur, il y a plusieurs humeurs, il y a d'innombrables humeurs qui se démentent l'une l'autre »²⁰²

Ces *humeurs* sont changeantes, tout le contraire des *humeurs* que tentent de faire passer les romantiques, qui les conçoivent comme des *humeurs* éternelles. Il y a un biais profondément éphémère dans l'art impressionniste, mais aussi profondément naturaliste, et c'est la seconde caractéristique que nous allons développer. Si l'impressionniste parle de ce qui l'entoure, c'est surtout et avant tout pour parler de la nature, de la vie si changeante qui la compose, de son « éphémérité », tout est sujet à mouvement, à changement, et tout ne laisse que des impressions, car ce n'est déjà plus là.

« Maurice Ravel donne la parole non seulement aux animaux mais aux plantes, mais aux choses inanimées, aux horloges discordantes, au feu qui siffle et crache : l'arbre lui-même non point un fantôme secondaire de cet arbre, gémit et râle et fait entendre son portando végétal dans le jardin du clair de lune »²⁰³

²⁰² Ibid, p.43

²⁰³ Ibid, p.46

La figure humaine est effacée au profit d'un retour à la nature, à l'impression qu'elle nous fait, et ces impressions, Debussy à la particularité de les faire surgir de la manière la plus immédiate possible. La nature est là, devant nous, il n'y a pas de récit, pas de trame logique, ni de finalité précise

« La vérité du brin d'herbe et de la goutte d'eau s'impose à nous de la manière la plus hallucinante : nous la vivons, nous la touchons, nous la sentons présente dans ces notations minuscules »²⁰⁴

La musique impressionniste, et c'est sur cette idée que nous allons terminer, s'approche presque de l'amusicalité, ne faisant plus qu'un avec ce qu'elle décrit, de la manière la plus objective et la plus immédiate :

« L'objectivisme aigu, fuyant la vie pathique en mal d'expression se rapproche de la zone amélodique, amusicale, paramusicale, prémusicale qui est, comme l'océan, l'univers du bruit amorphe et de la rumeur chaotique »²⁰⁵

²⁰⁴ Ibid. p.44

²⁰⁵ Ibid, p.49

Œuvres cités

Rocket Man (I Think It's Going Be A Long Long Time), Elton John issu de l'album *Honky Château*, 1972

Lateralus, Tool, issu de l'album *Lateralus*, 2001

Timmelsjoch Experience Pass Museum, Gemeinde, Autriche

Il barbiere di Siviglia, Gioachino Rossini, 1816

Le quattro stagioni, Antonio Vivaldi, 1723-1725

Der Ritt der Walküren, Richard Wagner, 1856

For The Love Of God, Steve Vai, issu de l'album *Passion and Warfare*, 1990

Several odd moments before lunch, Nurse With Wound, issu de l'album « *Gyllensköld, Geijerstam and I at Rydberg's* », 1983

In the Hall of the Mountain King, Edvard Grieg, 1867

Free Bird, Lynyrd Skynyrd issu de l'album « (pronounced 'lěh-'nérd 'skin-'nérd) », 1973

Excerpts from the six wives of Henry VIII, Yes, issu de l'album live « *Yessongs* », 1973

Odyssée, Homère

Naturträne, Nina Hagen issu de l'album « *Nina Hagen Band* », 1978

Reflets dans l'eau, 1re série des *Images* de Claude Debussy, 1905-1097

The Times They Are a-Changin', Bob Dylan issu de l'album « *The Times They Are a-Changin'* », 1964

Bibliographie

- BAZAILLAS Albert, *De la signification métaphysique de la musique d'après Schopenhauer*, France, Université de Paris (1896-1968). Faculté des lettres, 1904.
- BERGSON Henri, WORMS Frédéric et COLLECTIF, *La pensée et le mouvant*, 17^e édition, Paris, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF, 2013.
- BERLOWITZ Béatrice et JANKÉLÉVITCH Vladimir, *Quelque part dans l'inachevé*, Paris, Gallimard, 1978.
- COADOU François, « Pour une lecture de Philosophie première de Vladimir Jankélévitch (1954) », *Le Philosophoire*, n° 15, n° 3, Vrin, 2001, p. 197-202.
- CORBEL Emmanuelle, « Considérations sur l'interprétation chez Vladimir Jankélévitch et Igor Stravinsky », *Horizons philosophiques*, vol. 16, n° 1, Collège Édouard-Montpetit, 2005, p. 74-85.
- DES AULNIERS Luce, « La poésie des choses sujettes à ne pas durer ». Aux antipodes de la mort contemporaine? », *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, n° 12, 2016, p. 157-185.
- DUFOUR Eric, « Métaphysique de la musique dans Le Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer et dans La Naissance de la tragédie de Nietzsche », *Les études philosophiques*, n° 4, 1997 (en ligne : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01334430>, consulté le 10 décembre 2019).
- DUFRENE M., *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, Paris, 1957.
- ESPINOSA Santiago E, *L'ouïe de Schopenhauer: musique et réalité*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- FÉLIX François, « La musique, ou le sujet à son commencement. Vers une phénoménologie de l'invisible », *Les Etudes philosophiques*, n° 102, n° 3, 24 août 2012, p. 319-344.
- HUSSERL Edmund, *Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps*, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 1996.
- JANKÉLÉVITCH Vladimir, *La musique et l'ineffable*, Paris, France, Éditions Points, 2015.
- JANKELEVITCH Vladimir, *Ravel*, Ed. rev. et augm édition, Paris, Points, 1995.
- JANKÉLÉVITCH Vladimir, *Le je-ne-sais-quoi et le presque-rien*, Paris, Seuil, 1980.
- JANKÉLÉVITCH Vladimir, *Debussy et le mystère de l'instant: avec 46 exemples musicaux*, Paris, Plon, coll. « De la musique au silence », 1976.
- JANKELEVITCH Vladimir, *De la musique au silence*, Paris, Plon, 1974.
- JANKELEVITCH Vladimir, *Fauré et l'inexprimable*, Paris, Plon, 1974.
- JANKELEVITCH Vladimir, *L'Irréversible et la nostalgie*, Paris, Plon, 1974.
- JANKELEVITCH Vladimir, *Ravel*, Paris, Plon, 1969.
- JANKELEVITCH Vladimir, *La vie et la mort dans la musique de Debussy*, Paris, Plon, 1968.
- JANKELEVITCH Vladimir, *Henri Bergson*, Paris, Plon, 1959.
- JANKELEVITCH Vladimir, *Le nocturne : Fauré, Chopin et la nuit, Satie et le matin*, Paris, Plon, 1957.
- JANKELEVITCH Vladimir, *La rhapsodie : verve et improvisation musicale*, Paris, Plon, 1955.
- JANKÉLÉVITCH Vladimir, *Gabriel Fauré et ses mélodies*, Paris, Plon, 1938.
- JANKÉLÉVITCH Vladimir et BROHM Jean-Marie, *L'enchantement musical: écrits 1929-1983*, Françoise Schwab (dir.), Paris, France, Albin Michel, 2017.
- KANT Immanuel et RENAUT Alain, *Critique de la faculté de juger*, Paris, Flammarion, 2000.
- LEGENDRE Alice et COHN Danièle, *La philosophie de la musique chez Vladimir Jankélévitch: dire l'insaisissable, enchanter la vie*, Paris, France, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2015.
- LEYVRAZ J.-P, « Variations sur Schopenhauer et la musique », *Variations sur Schopenhauer et la musique*, vol. 121, n° 4, 1989, p. 377-388.
- LICHTENBERG H, « Wagner et Schopenhauer in Wagner », *Wagner et Schopenhauer in Wagner*, p. vol, 1979, p. 256-259.
- MAIRESSE R.F, « Sur le phénomène musical », *Annales de Phénoménologie*, n° 2007.

- MERTENS Aude, *Une esthétique de la musique fondée sur la notion d'ineffable : vladimir Jankélévitch lecteur d'Arthur Schopenhauer et de Henri Bergson*, 2014.
- MILLOT François, *La philosophie de la musique chez Schopenhauer*, S. I., 1967, France, 1967.
- MONNERAY Galaad, « Introduction à l'étude phénoménologique de la musique : Le son vécu dans et par la conscience », Université de Nantes, 2015.
- PERRIN Christophe, « Nietzsche, Jankélévitch et la phénoménologie Assonances et résonance », Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de philosophie, n° 9 in Rencontres », 2019, p. 305-326.
- PICLIN M., « Philosophie et Musique selon Schopenhauer », in *Schopenhauer-Jahrbuch*, 1989, vol. 70, p. 94-106 (en ligne : <http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=6127691>, consulté le 28 octobre 2019).
- PLATON, *La République*, Nouvelle édition, Paris, Flammarion, 2002.
- PLATON et DALIMIER Catherine, *Cratyle*, Paris, FLAMMARION, 1999.
- RATTÉ Michel, « 2015 Contribution à la phénoménologie schutzienne de la musique For an issue of Revue de L'Institut de sociologie (Bruxelles), about Alfred Schutz and contemporary social sciences, that never appeared. », *L'Année sociale / Institut de Sociologie, Université libre de Bruxelles*, 22 mars 2021.
- REINACH Théodore, « La musique des sphères », *Revue des Études Grecques*, vol. 13, n° 55, Persée - Portail des revues scientifiques en SHS, 1900, p. 432-449.
- ROSA Hartmut, *Résonance: une sociologie de la relation au monde*, Sacha Zilberfarb et Sarah Raquillet (trad.), Paris, France, La Découverte, 2018.
- ROSSET Clément, *Écrits sur Schopenhauer*, 1. éd, Paris, Presses Univ. de France, coll. « Perspectives critiques », 2001.
- ROUSSEAU Jean-Jacques, GAGNEBIN Bernard, RAYMOND Marcel et PONTALIS J.-B., *Les Confessions*, Paris, Folio, 2009.
- SARTRE Jean-Paul, *La nausée*, 1er édition, Paris, Gallimard, 1972.
- SCHOPENHAUER Arthur, *Le monde comme volonté et comme représentation*, Nouv. éd. rev. et corr. par Richard Roos [15e éd], Paris, Presses universitaires de France, 1998.
- SCHOPENHAUER par Arthur, *De la quadruple racine du principe de raison suffisante*, 2e édition, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, coll. « Bibliothèque des textes philosophiques », 1946.
- STENDHAL (1783-1842), *Rome, Naples et Florence*, 1817.
- UCCIANI Louis, « Schopenhauer ou l'inévitable métaphysique », *Schopenhauer ou l'inévitable métaphysique*, 2000, p. 57-68.
- UCCIANI Louis et LE LANNOU J.-M., « La métaphysique », *La métaphysique*, 2000.

Table des matières

Introduction	2
Le problème musical	2
Généalogie d'une philosophie de l'art musical	5
Notre chemin	8
Chapitre 1 : Schopenhauer, la tentative d'une métaphysique de la musique	12
1. La musique : l'art supérieur	12
2. Musique et monde	18
3. Intuition et accès à la métaphysique	23
4. La musique comme voie du salut	27
Chapitre 2 : Jankélévitch, en guerre contre les métaphysiciens	32
1. Le caractère primordial de la musique	32
2. Une incapacité à exprimer	41
3. <i>Terra ignota</i>	44
4. Philosophie et musique	48
Chapitre 3 : le <i>Je-ne-sais-quoi</i>	52
1. La nécessité de parler de la musique et le <i>Je-ne-sais-quoi</i>	52
2. Les échelles du <i>Je-ne-sais-quoi</i>	57
3. Le <i>Je-ne-sais-quoi</i> de la musique	61
Chapitre 4 : Écrire l'ineffable	65
1. Sortir des systèmes	65
2. Échapper à la méthodologie	69
3. La métaphore et son piège	72
4. Objectiver l'expérience musicale	75
Chapitre 5 : Entrevision et expression	79
1. Entrevoir la réalité	79
2. La musique comme expression	83
3. La crudité musicale	86
Chapitre 6 : L'expérience musicale	91
1. L'unidirectionnalité	91
2. La musique et l'irréversibilité du temps	95
3. Le silence	98
Chapitre 7 : Vers une philosophie phénoménologique de la musique	101
1. Une nouvelle vision de la philosophie de la musique	101
2. Une expérience temporelle	104
	116

Conclusion générale	108
Annexe	111
L'impressionnisme chez Jankélévitch : l'«espressivo inexpressif»	111
Œuvres cités	114
Bibliographie	115
Table des matières	117